

السلوك القيادي للمرأة في المكتبات الجامعية ومدى فعاليتها؛ دراسة وصفية تحليلية

الدكتورة هاييزة دسوقي أحمد
الدكتورة سهير عبد الباسط عيد
أستاذ المكتبات والمعلومات المساعد بجامعة بني سويف مدرس المكتبات والمعلومات بجامعة بني سويف

تمهيد :

تعد القيادة إحدى الركائز الرئيسة التي تسهم في تحديد طبيعة التفاعلات داخل مجموعة العمل، وتوجيه تلك التفاعلات نحو تحقيق الأهداف المرجوة، وتحديد اتجاهات العاملين وسلوكهم ومدى ارتباطهم بأهداف المنظمة.

والمنظمة الناجحة خلفها قيادة ناجحة، والقيادة كعملية - وليست كموقع وظيفي - تعتمد على الوصول إلى النتائج من خلال تفاعل القائد مع جميع الأفراد ومجموعات العمل داخل المنظمة. وبمعنى آخر فإن القيادة هي مساهمة كل فرد داخل المنظمة في تحمل جزء من المسؤولية. (١)

ونظراً لأهمية هذا الموضوع، تنفق المنظمات على اختلاف أنواعها ملايين الدولارات سنوياً في محاولة منها لاختيار أفراد يتمتعون بخصائص قيادية، تجعل منهم قادة أكفاء لمجموعات العمل، كما تنفق المؤسسات ملايين إضافية على عملية تدريب موظفيها لتطوير خصائص القيادة لديهم، ولتجعل منهم قادة أكثر فاعلية. (٢)

وتحرص معظم الدول على تطوير مكتباتها الجامعية، بوصفها من المنظمات الثقافية في المجتمع، مساندة للتطورات المعاصرة، وذلك من خلال اختيار أفضل العناصر القادرة على تطوير تلك المكتبات. ويرتبط أداء المكتبات الجامعية بالمهارات القيادية والإدارية المتوافرة فيها، فمديرو هذه المكتبات يجب أن يكونوا قادرين على التخطيط وتنظيم الموارد، وقيادة الموظفين، واستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وتقويم أداء المكتبة بشكل مستمر. (٣) وينبغي أن يتمتع المدير ببعض القدرات القيادية التي تمكنه من إدارة مكتبته وتوجيه العاملين فيها نحو

دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات، مج ١٥، ع ٣ (سبتمبر ٢٠١٠). ص ٦٣ - ١٤٠.

السلوك القيادي للمرأة في المكتبات الجامعية ومدى فعاليته

تحقيق الأهداف، ولا يتسنى ذلك لأي مدير؛ لأن منصبه الإداري يجعله مديراً وليس قائداً، ومن هنا تتضح أهمية القيادة الإدارية في تطور المكتبة .

وقد أثبتت المرأة وجودها في إدارة المكتبات، وبخاصة إدارة المكتبات الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية، وأصبحت المرأة المديرية أو القائدة ظاهرة ملموسة. ومما أسهم في تعزيز هذه الظاهرة قانون تساوي الفرص The Equal Opportunity Act الذي صدر عام ١٩٧٢م في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي جعل الوصول إلى المناصب القيادية مبنياً على الجدية في العمل، والخبرة في المجال، والقدرات القيادية، وليس على النوع. (٤)

وقد دعت العديد من المنظمات الدولية، كالمائدة المستديرة لقضايا المرأة التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومؤسساتها (الإفلا)، ولجنة مكانة النساء في مهنة المكتبات التابعة للجمعية الأمريكية للمكتبات، وغيرهما من المنظمات المهنية، إلى دراسة العوامل والمظاهر والقضايا التي تؤثر على الحياة المهنية لاختصاصيات المكتبات، وقضايا المرأة في مهنة المكتبات بوجه عام. (٥)

وإن دراسة السلوكيات القيادية لمديرات المكتبات ومدى تأثيرها على الرؤوسين من الأهمية بمكان للكشف عن الآثار الناجمة عن تلك السلوكيات على العاملين وعلى بيئة العمل، وعن أساليب القيادة التي تحسّن من العمل في المستقبل وتؤدي إلى زيادة فعالية المكتبة .

١ . المقدمة المنهجية :

١ / ١ مشكلة الدراسة:

لوحظ كثرة عدد النساء في الوظائف الإدارية العليا في بعض مكتبات جامعتي القاهرة وبنبي سويف، ولوحظ أيضاً عدم رضا بعض العاملين عن السياسات التي تنتهجها المديرات فيما يتعلق بأمور العمل . فالمرأة التي تحاول إحكام سيطرتها الإدارية والتعامل بشدة يُنظر إليها على أن تصرفاتها لا تتلاءم مع طبيعتها الأنثوية، مما يُعجل بنشأة اتجاهات سلبية نحوها. وعلى النقيض فإن

المرأة الإدارية المتساهلة يُنظر إليها على أنها ضعيفة وغير جديرة بمنصبها، ومن ثم يتم تخطيطها وعدم الاكتراث لقراراتها. ومن هنا دعت الحاجة إلى دراسة هذه الظاهرة لمعرفة السلوكيات القيادية التي تقوم بها المديرات ومدى رضا العاملين عنها. وكذلك للتحقق من مدى إسهام السياسات التي تنتهجها المديرات في زيادة فعالية المكتبة.

وبالتالي تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الآتي: ما السلوكيات القيادية التي تنتهجها مديرات مكاتب الكليات التابعة لجامعتي القاهرة وبنبي سويف، وما مدى فعاليتها في تحقيق المكتبة لأهدافها؟

٢ / ١ أهمية الدراسة وأهدافها:

تتبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية الدور الذي يؤديه القادة في حياة منظماتهم، ومن أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المرأة في القيادة الإدارية بوصفها نصف المجتمع، وأنه كلما تطور دور المرأة وازدادت مشاركتها بفعالية في مختلف مجالات الحياة، ازداد تطور المجتمع. ويمكن توضيح أهداف الدراسة في النقاط التالية:

- ١ . توضيح مفهوم السلوك القيادي ومدى تأثيره على بيئة العمل.
- ٢ . الكشف عن السلوكيات القيادية التي يمكن أن تسهم في التأثير على العاملين في المكاتب .
- ٣ . الوقوف على السلوكيات القيادية لدى مديرات مكاتب جامعتي القاهرة وبنبي سويف، ومحاولة ترتيبها وفق درجة شدتها، لمعالجة السلوكيات الخاطئة فيها.
- ٤ . إمكانية الاستفادة من نتائج هذه الدراسة من قبل المسؤولين والقياديين بمكاتب جامعتي القاهرة وبنبي سويف.
- ٥ . التحقق من العواقب السلبية لبعض أساليب القيادة لمديرات المكاتب بما ينمي لديهن القدرة على مراقبة تصرفاتهن القيادية والنقد الذاتي لأنفسهن.

٦ . التأكيد على دور الموظفين في تشكيل السلوكيات الإدارية لمديرات المكتبات وتحديد مدى فعاليتها، بما يجعلهم أكثر قدرة على التكيف مع السلوك الإداري للمديرات، بل والتأثير فيه أيضاً.

٧ . محاولة سد النقص في الإنتاج الفكري لموضوع دراسة السلوك القيادي للمديرات في المكتبات الجامعية.

٣/١ فروض الدراسة:

تحاول الدراسة التحقق من صحة الفروض التالية:

١ . لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رأي مديرات المكتبات ورأي الموظفين في مجال تنظيم العمل في المكتبة.

٢ . لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رأي مديرات المكتبات ورأي الموظفين فيما يخص تقدير العاملين.

٣ . لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رأي مديرات المكتبات ورأي الموظفين فيما يخص الديمقراطية.

٤ . لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رأي مديرات المكتبات ورأي الموظفين فيما يخص التطبيق التعسفي للوائح.

٥ . لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رأي مديرات المكتبات ورأي الموظفين فيما يخص التأثير في الرؤساء.

٦ . لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رأي مديرات المكتبات ورأي الموظفين فيما يخص الحث على الإنجاز.

٧ . لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء الموظفين في مدى فعالية المكتبة فيما يخصات الإنتاجية، والتطوير والابتكار، وتماسك الجماعة، والاتجاه نحو القائد، ومستوى الدافعية.

٤ / ١ منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات:

١ / ٤ / ١ منهج الدراسة:

نظراً لطبيعة الدراسة الحالية وتحقيقاً لأهدافها، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يسعى إلى تجميع البيانات من الميدان حول الظاهرة، وتفسيرها، وتحليلها، بغرض الكشف عن الأوضاع القائمة بالفعل لمحاولة النهوض بها.

١ / ٤ / ٢ أدوات جمع البيانات:

تم جمع بيانات الدراسة باستخدام نموذجي استبانة، تم توجيه إحداهما لمديرات المكتبات، والأخرى إلى العاملين في تلك المكتبات. وفيما يلي عرض لكل منهما:

١ . استبانة المديرات :

تم تصميم هذه الاستبانة بهدف معرفة السلوك القيادي الذي تعتقد المديرات أنه صحيح ومناسب في نظرهن، وقد اشتملت هذه الاستبانة على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: تضمن أربعة أسئلة تتعلق بمكان عمل المديرية قبل تعيينها في هذا المنصب، وعدد السنوات التي قضتها في المكتبة قبل ترقيتها لمنصب مديرة، ونوع (ذكر أو أنثى) المدير السابق للمكتبة قبل تسلم المديرية الحالية مهمتها، وعدد المرؤوسين لديها. والهدف من هذه الأسئلة معرفة الخلفية المهنية للمديرات، ومدى ارتباطهن بالعاملين في المكتبة.

القسم الثاني: تضمن مقياس السلوك القيادي للمديرات، وقد اعتمدت الباحثان في إعداد عبارات هذا المقياس على مقياس أشمل للسلوك القيادي^(٦) طبق في دراسة للماجستير في مجال علم النفس، مع بعض التعديلات التي تتناسب مع طبيعة المكتبات والخدمات المكتبية، وتتناسب كذلك مع الأبعاد التي يراد قياسها. واشتمل المقياس على أربعين عبارة (بند) موزعة على ست فئات هي: تنظيم العمل في الإدارة، وتقدير العاملين، والديمقراطية، وقوانين وضوابط العمل، والتأثير في الرؤساء، والحث على الإنجاز.

وقد تضمن تدرج المقياس عبارات: كثيراً، وأحياناً، ونادراً. وكان تصحيح المقياس بتوزيع الدرجات حسب اتجاه الفقرة بحيث: إذا كان اتجاه العبارة إيجابياً تعطى ثلاث درجات لإجابة "كثيراً" ودرجتان لإجابة "أحياناً" ودرجة واحدة لإجابة "نادراً"، وبالعكس إذا كان اتجاه العبارة سلبياً، تعطى درجة واحدة لإجابة "كثيراً" ودرجتان لإجابة "أحياناً" وثلاث درجات لإجابة "نادراً"، وتحسب الدرجة الكلية بمجموع الدرجات التي تحصل عليها كل عبارة، وتستخدم الدرجة الكلية للدلالة على السلوكيات القيادية، إذ تدل الدرجة المرتفعة على زيادة تأثير هذا السلوك القيادي على البعد المنتمي إليه.

القسم الثالث: المعلومات العامة عن المديرية (كالمسمى الوظيفي لها، وتاريخ شغل الوظيفة، والحالة الاجتماعية، والمؤهل الدراسي، وتخصص المؤهل الدراسي).

وتم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة التي تم اختيارها بأسلوب الحصر الشامل وبلغ عدد المديرات ٢٢ مديرة مكتبة، واسترجعت ٢١ استبانة بنسبة استجابة ٩٥,٤ %.

٢ . استبانة الموظفين :

ويُسأل فيها الموظف عن كيفية تصرف المديرية في المواقف المختلفة، وعليه أن يقرر إلى أي حد تصف كل عبارة السلوك القيادي للمديرات. وقد اشتملت هذه الاستبانة على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مقياس السلوك القيادي للمديرات، وهو نفس المقياس الذي تم توجيهه للمديرات، مع التغيير في صياغة العبارات بما يتناسب مع العاملين.

القسم الثاني: مقياس فعالية المكتبة، وقد اعتمدت الباحثتان في إعداد عبارات هذا المقياس على القراءات حول الموضوع، ويشتمل على ثلاثين عبارة (بند) موزعة على خمس فئات، هي: تماسك جماعة العمل، والتطوير والابتكار، والإنتاجية، والاتجاه نحو القائد، ومستوى الدافعية لدى المديرات. وتضمن تدرج المقياس عبارات: كثيراً، وأحياناً، ونادراً. وكان تصحيح المقياس بنفس الطريقة المتبعة في تصحيح مقياس السلوك القيادي.

القسم الثالث: تضمن سؤالاً عن التحسينات التي تم إدخالها على الخدمات المقدمة للمستفيدين ومظاهر تلك التحسينات.

القسم الرابع: تضمن أسئلة عن التقدم بطلب نقل من المكتبة، أو بشكوى ضد مديرة المكتبة، وأسباب ذلك.

القسم الخامس: معلومات عن العاملين بالمكتبات مثل: النوع، والمسمى الوظيفي، والتخصص.

وتم اختيار عينة عشوائية قوامها ٥٠٪ من العاملين في كل مكتبة على حدة، وكانت نسبة الاستبانة الصالحة للمعالجة الإحصائية ١٦٣ استبانة كما سيوضح تفصيلاً عند الحديث عن خصائص عينة الدراسة.

٥/١ المعالجة الإحصائية:

استخدمت الباحثان النسب المئوية البسيطة، والتوزيعات التكرارية، واختبار (كا^٢) الإحصائي لدراسة العلاقة بين متغيرين، ويستخدم هذا الاختبار كدليل على المطابقة بين متغيرين اسميين. ويعتمد هذا الاختبار على المقارنة بين مجموعة من التكرارات الملاحظة تُسمى (ت_ل) والتكرارات المتوقعة وتُسمى (ت_م)

$$\text{ثم إجراء معادلة (كا}^2\text{) المحسوبة} = \frac{\text{مج (ت}^2\text{ - ت}^2\text{)}}{\text{ت}^2} \dots\dots\dots$$

$$\text{حيث ت}^2 = \frac{\text{تكرار الصف} \times \text{تكرار العمود}}{\text{التكرار الكلي}}$$

يلبي ذلك معرفة كا^٢ الجدولية عند مستوى معنوية ٠,٠٥، وبدرجة حرية معينة، علماً بأن درجة الحرية = (عدد الأعمدة - ١) (عدد الصفوف - ١) ومن ثم فإذا كانت (كا^٢) المحسوبة < (كا^٢) الجدولية، دل ذلك على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرين والعكس صحيح.

٦/١ الدراسات السابقة:

لم يظهر مصطلح القيادة في أدبيات المكتبات إلا في بداية التسعينيات من القرن العشرين، فعندما قام رجز Riggs في عام ١٩٨٢م بعمل دراسة عن

السلوك القيادي للمرأة في المكتبات الجامعية ومدى فعاليته -----
"قيادة المكتبات" Library Leadership وجد خمسة مداخل فقط عن "مهنة المكتبات والقادة" Librarianship and Leaders في كشاف أدبيات المكتبات Library Literature في السنوات من ١٩٧٥ وحتى ١٩٨١، كما أشار Karp and Murdock في عام ١٩٩٨م إلى أن كلمة قيادة لم تظهر في الكشاف سابق الذكر كرأس موضوع واستنتج أن "القيادة كمفهوم... يبدو أنه غير معترف به كمدخل شرعي يستحق المناقشة والتعريف". (٧)

وفي خريف ١٩٨٥ صدر عدد خاص من دورية اتجاهات المكتبة Library Trends بعنوان النساء والقيادة في مهنة المكتبات Women and Leadership in Library Profession، وقد جمع بين طياته عدة مقالات تناولت الأسس التاريخية للنساء كمديرات في مهنة المكتبات. ومن بين هذه الدراسات ذات العلاقة بالدراسة الحالية دراسة جوي م. جرينير Joy M. Greiner (٨) وهي دراسة وصفية تحليلية استخدمت فيها الباحثة الاستبانة أداة لتجميع البيانات من مديري المكتبات العامة من الرجال والنساء، الذين يخدمون أكثر من ١٠٠,٠٠٠ نسمة في المناطق المختلفة من الولايات المتحدة، واستخدمت الاستبانة في تجميع البيانات الشخصية والتعليمية والمهنية لمديري المكتبات، وكذلك البيانات الإحصائية عن المكتبة والنظام المكتبي. واستخدمت البيانات المجمعة في فحص العلاقة بين المتغيرات المهنية والتعليمية والشخصية والإنجاز المهني. كما عكست مستويات الراتب على الإنجاز المهني، وتحديد مستوى دعم المكتبة. وفي مايو ١٩٨٣ تم إرسال ٤٢٠ استبانة بريدياً إلى عناوين عمل المديرين في أربع وثلاثين ولاية بالإضافة إلى واشنطن، وتم استرجاع ٣٢١ استبانة بنسبة ٧٦,٤٣٪، واستخدم نظام التحليل الإحصائي Statistical Analysis System (SAS) في تحليل البيانات، وأظهرت الدراسة وجود اختلافات جوهرية بين المديرين والمديرات من حيث العمر، والحالة الاجتماعية، ووجود أطفال، والتعليم، وتعليم الوالدين، وأنشطة التعليم المستمر، وفي عدد موظفي المكتبة الذين يشرفون عليهم، وفي المعوقات المهنية التي تواجههم، وفي الطموح الإداري إذ كان الرجال أكثر رغبة من النساء في تولي المناصب الإدارية في بداية حياتهم المهنية. كما تبين

وجود اختلافات مهمة في الراتب بين المديرين والمديرات في الشريحة التي يبلغ الراتب السنوي لها ٣٠,٠٠٠ دولاراً فأقل، بينما توجد اختلافات في بعض المناطق في الشريحة التي يبلغ راتبها ٣٠,٠٠٠ دولاراً فأكثر. وترى جرينير أن النساء يستطعن من خلال التعليم الفعال والترابط والتشابك الفعال أن يحصلن على فرص عادلة للوصول إلى المناصب الإدارية العليا.

كما حاولت باربارا موران^(٩) معرفة التغيير الذي حدث في تشجيع إمكانات النساء ودعمها في المكتبات الأكاديمية منذ صدور قانون العمل التوكيدي عام ١٩٧٢ الذي أعطى ميزات للنساء في مجالات العمل، وعلى الرغم من أن هذا القانون طُبّق أيضاً على الراتب، وعلى الرغم من وجود بعض الأدلة على أن الكثير من النساء في الوظائف المناظرة لوظائف الرجال تتقاضين راتباً أقل من الرجال، فإن هذه الدراسة لا تفحص رواتب اختصاصيات المكتبات العاملات في المكتبات الأكاديمية، ولكنها تبحث فقط فيما إذا كانت مكانة النساء قد تحسنت في المكتبات الأكاديمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد عشر سنوات من تطبيق القانون الجديد أم لا، وتم الاستعانة بدليل المكتبات الأمريكية الذي يسجل أسماء مديري المكتبات ومساعديهم ورؤساء الأقسام، ومن خلال الأسماء المدونة في الدليل الصادر عامي ١٩٧٢ و١٩٨٢ تم تحديد النوع ثم إجراء التحليلات الإحصائية واستخدمت إحصاءات عام ١٩٧٢ أساساً لقياس التغيرات في تركيبة مديري المكتبات في العام ١٩٨٢. ومن خلال التحليل أيضاً أمكن معرفة مستوى الإقبال على وظائف المديرين من جانب النساء خلال العشر سنوات وأشارت النتائج إلى وجود تأثيرات عديدة للقانون الجديد على نماذج الهيئة الإدارية في مؤسسات التعليم العالي؛ إذ وُجد العدد الأكبر من النساء في وظائف مستوى الإدارة الوسطى وخاصة وظائف المدير المساعد والمدير المشارك. وقد بقي معدل النساء اللاتي وصلن لمنصب المدير ثابتاً، إلا أن المستقبل ينبئ بغير ذلك فالنساء اللاتي وصلن لمنصب رئيس القسم أو المدير المساعد أمامهن فرصة كبيرة ولديهن ما يؤهلهن لتقلد منصب مدير المكتبة في المستقبل.

وقام بيتي جو إيرفين Betty Jo Irvine^(١٠) بدراسة الخلفية العائلية والخصائص الشخصية لمديري المكتبات الأكاديمية، واستخدمت الاستبانة لتجميع البيانات السكانية والمهنية من مديري المكتبات الأكاديمية وعددهم ٧٨ مديراً (منهم ٨٣٪ من الرجال)، و ٦٤ مديراً مشاركاً (منهم ٧٥٪ رجال)، و ١٥٥ مديراً مساعداً (منهم ٥٧٪ من الرجال) وكانت نسبة الاستجابة ٨٠٪ من كل المديرين، وأكدت الدراسة على أنه على الرغم من وجود بعض الخصائص الديموجرافية (السكانية) خارج سيطرة الفرد، مثل الخلفية المهنية والتعليمية للوالدين، فإن النساء يستطعن الاختيار من بين عدة بدائل ذات التأثير الإيجابي على فرص تقدمهن في المهن الإدارية دون الحاجة إلى الدعم من عائلاتهن، واقترحت إيرفين أن الإعداد التعليمي الملائم وأنشطة النشر المتعددة قد تحسّن من فرص التطور المهني للنساء في المستقبل إذ يمنح النشر فرصة أن يصبحن معروفات بين زملائهن ويوضح المجهودات البحثية التي يقمن بها، وتنبأت بأنه حتى إذا تم ملء الوظائف الشاغرة المتاحة للنساء في ذلك العام، فإن العام القادم سيمر أيضاً بدون تحقيق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في الوظائف الإدارية.

وفي هذا العدد أيضاً نشرت بيلوجرافية^(١١) شارحة وشاملة لقضايا النساء في مهنة المكتبات، وكانت معظم الدراسات التي تضمنتها وصفية تحليلية أو تاريخية أو دراسات حالة، ومعظم المقالات المتعلقة بالقيادة الإدارية للنساء في المكتبات موجودة بالقسم الخاص بـ "النساء في إدارة المكتبات"، وكذلك في القسم الذي يتناول السياق التاريخي لمكانة المرأة في المهنة. وتغطي هذه البيلوجرافية الفترة التي بدأت فيها الكتابات في هذا المجال.

وأظهرت نتائج هذه الدراسات التي نُشرت في هذا العدد الخاص من دورية اتجاهات المكتبة وجود تقدم في هذا المجال، وكما أن فترة الثمانينيات من القرن العشرين قد شهدت تغييرات سريعة في مجال المكتبات عموماً، فهي أيضاً فترة انتقالية لتشجيع النساء على تولي المناصب القيادية. وكما أثبتت التجارب السابقة في المجالات الأخرى أن الأفكار الشائعة حول نوع المدير تؤثر بشكل أو بآخر على عمل النساء، وترقيتهن، واتجاهات العمل لديهن، وتقييمهن من قبل

الرؤساء والأتباع على حد سواء، وأشارت غالبية الدراسات إلى ضرورة إجراء بحوث جديدة في مجال المكتبات لمعالجة قضية التمييز بشكل محدد.

وبخلاف هذا العدد من دورية اتجاهات المكتبة ظهرت عدة دراسات أخرى منها على سبيل المثال: دراسة آنا لو Anna Louw (١٢) التي وجدت من خلال ملاحظتها ومراجعتها لأدبيات الموضوع أنه لا توجد أية وظيفة في مهنة المكتبات لا تستطيع المرأة أن تنهض بها، فهي إدارية مؤهلة وقادرة على النجاح في المجال الإداري. وهي لا تختلف عن الرجل في هذا الصدد، فكما أن بعض الرجال يمتلكون قدرات تجعل منهم مديرين قياديين والبعض الآخر لا يمتلك تلك القدرات، فإن الوضع نفسه ينطبق على النساء إذ تتفاوتن في مواهبهن وقدراتهن الإدارية.

وبشكل عام فإن المرأة في جنوب أفريقيا لا تقل عن نظيراتها في الدول المتقدمة فيما يتعلق باقتحام العمل الإداري والتفوق فيه، والوصول إلى أعلى المناصب الإدارية في مجال المكتبات والمعلومات، فقد استطاعت الحصول على الدرجات العلمية المتمثلة في الماجستير والدكتوراه، وقامت بنشر البحوث والدراسات الجادة، واشتركت في الجمعيات المهنية مما يضيف بعداً آخر إلى تأهيلها الإداري.

وقدمت باربارا موران Barbara Moran (١٣) نظرة عامة على الإنتاج الفكري حول اختلافات القيادة الإدارية حسب النوع، مع إشارة خاصة إلى الوضع في المكتبات. وتقدم هذه المقالة - بالإضافة إلى مراجعة الإنتاج الفكري - إجابة عن السؤال التالي: هل توجد اختلافات متأصلة في طرق عمل الرجال والنساء كقادة؟ وإذا كان هذا صحيحاً، هل هذه الاختلافات مرتبطة بنوع القائد في المكتبة؟ والسؤال المحدد هو لماذا يوجد عدد قليل من النساء القياديات؟ وكانت الإجابات في صالح المرأة، على الأقل في معالجتها للمعوقات التاريخية والتنظيمية لظهور النساء كقياديات. وأشارت المؤلفة إلى مقالة قامت بمراجعتها تؤكد أن علماء الاجتماع - اعتماداً على دراسات واقعية قاموا بها - يميلون إلى عدم وجود

السلوك القيادي للمرأة في المكتبات الجامعية ومدى فعاليته -----
اختلافات حقيقية في أساليب القيادة الإدارية تبعاً لنوع القائد، بينما الدراسات الأخرى التي تعتمد على شهادة العاملين تؤكد وجود اختلافات بسيطة. وتتفق المؤلفة موران مع الرأي الأخير إذ ترى أن النساء يقدمن أساليب جديدة في القيادة في المواقع التنظيمية المختلفة ولهذا تأثير إيجابي على المنظمات ككل.

وقدمت أيضاً بولا كوفمان Paula Kaufman^(١٤) مراجعة للإنتاج الفكري في موضوع "النساء والقيادة الإدارية" في مجالات الإدارة والدراسات التنظيمية والتي تقدم أفكاراً يمكن الاستفادة منها في مجال المكتبات. تبدأ المقالة بالإشارة إلى أن النساء يدخلن مجال القيادة الإدارية بسرعة وبأعداد كبيرة، وتتساءل عما إذا كان نوع القائد يمثل عاملاً مؤثراً في القيادة الإدارية، وهل ستتغير المهنة بسبب زيادة القيادة النسائية؟ وما المهارات المطلوبة والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لجعل المكتبات الأمريكية فاعلة في القرن الحادي والعشرين؟

وفي مراجعتها للإنتاج الفكري، تبدأ بعرض الدراسات التي ترى وجود اختلافات جوهرية في القيادة الإدارية بين الرجال والنساء، ثم الدراسات التي ترى وجود اختلافات بسيطة بين الطرق التي يعمل بها كل من الرجال والنساء في قيادة المكتبة، وتؤكد الدراسة على أن المهارات التي تحقق القيادة الجيدة في المنظمات الحديثة لا تركز على الفكرة الأثوية الجديدة في القيادة الإدارية، وإنما على بعض الأفكار والمهارات الضرورية للقائد الجيد.

ومن الواضح أن هذه الدراسة مراجعة للإنتاج الفكري الذي يتناول الاختلافات بين الرجال والنساء في طرق قيادتهم للمكتبة.

وقد حاولت دراسة جيمس ف. كارميكال James V. Carmichael^(١٥) تلخيص وجهة نظر الرجال حول قضايا النوع في مهنة المكتبات، إذ يعتقد الكثيرون أن هذه القضية لا تلقى اهتماماً من جانب الرجال، واعتمد الباحث على استبانة أجاب عليها ما يقرب من خمسمائة أمين مكتبة رجل، وكانت أسئلة الاستبانة تطلب تعليقات عامة. واتضح أن بعض الرجال لديهم شكاوى متعلقة بمكانتهم كرجال في المهنة، وأن ٤٥٪ من اختصاصيي المكتبات يعتقدون أنه ليس لديهم ميزات أكثر من النساء.

وهذه الدراسة لا تتعرض لقضية القيادة الإدارية في المكتبات في نظر الرجال، وإنما تناقش وضع الرجال - في نظرهم - في المهنة بشكل عام، لذا فهي تختلف عن الدراسة الحالية.

كما بدأت دراسة دون ساجر Don, Sager^(١٦) بمناقشة الأفكار الحديثة لأسلوب قيادة النساء كأسلوب قيادة في المستقبل، واعتمد المؤلف على تعليقات أربعة من مديري المكتبات، منهم اثنين من الرجال واثنين من النساء، إذ أعطى كل واحد منهم وجهة نظره بناءً على خبرته الإدارية، مما جعل مناقشة موضوع اختلاف النوع في إدارة المكتبة أقرب إلى المناقشات المنزلية منها إلى المناقشات من خلال المقالات المنشورة. وخلاصة الآراء هي كالتالي: تعتقد ليندا بي إليوت Linda P. Elliot أن القيادة الجيدة لا تعتمد على النوع، وتشير إلى أن الاختلافات المهمة بين الرجال والنساء هي فقط في أسلوب الاتصالات، ويعتقد جون ف. نيكولز John V. Nichols أن الأسلوب الاستبدادي أحياناً له مكانته بين الأساليب التي يستخدمها المديرون، وصنفت كاثلين إمهوف Kathleen Imhoff الرجال والنساء الذين أثاروا في حياتها المهنية طبقاً لقائمة أعدتها بنفسها مكونة من ست خصائص ترى ضرورة توافرها في قادة المكتبات، ووجدت بالفعل أنهم جميعاً توافرت فيهم تلك الخصائص، وأخيراً يعتقد جيرري ثريشر Jerry Thrasher أنه على الرغم من أن العديد من المهارات المطلوبة في القادة في المنظمات الحديثة هي مهارات نسائية إلا أن المديرين الرجال يمتلكونها أيضاً ويمكن تعلمها بسهولة.

ودارت دراسة ويليام فيشر William Fisher^(١٧) في عام ١٩٩٧ حول سؤال واحد فقط عن نوع العاملين في المكتبات للتعرف على أعداد الإداريات النساء والإداريين الرجال في المكتبات الأكاديمية والعامة والمتخصصة، وقد تبين للباحث أن أعداد الإداريين الذين يشغلون مناصب إدارية عليا يفوق عدد الإداريات النساء في المكتبات العامة الكبيرة والمكتبات الأكاديمية الكبيرة والمتوسطة، في حين يفوق عدد الإداريات النساء في العدد الإجمالي عموماً، وقد وصلت نسبة الإداريات إلى الإداريين ٣ : ١.

كما قدمت دراسة في المؤتمر العام لإفلا في عام ١٩٩٧^(١٨) تناولت مكانة المرأة في المكتبات الهندية، وحللت الوضع في نظر الإدارة الحديثة. وأكدت في البداية أنه على الرغم من أن مهنة المكتبات هي مهنة للنساء في كل الدول المتقدمة إلا أن الوضع مختلف في الهند، وتشير الإحصاءات الواردة في الأدلة المختلفة مثل Bachelor of Library and Information Science و Master of library and Information Science إلى أن نسبة الرجال إلى النساء في المكتبات الهندية هي ٣ : ٢ أو ٣ : ١ في الدليلين على التوالي، وتبقى مهنة التدريس هي المهنة الرئيسة للنساء حتى بداية السبعينات. ثم بدأت النساء في اختراق مهنة المكتبات لأسباب متعددة ذكرتها الباحثة، أغلبها أسباب اجتماعية تتعلق بوضع المرأة في الهند بشكل عام. وأشارت الدراسة إلى أن مكتبات الأطفال والمكتبات المدرسية ومكتبات الكليات تستقطب النساء للعمل كأمينات مكتبات فيها بأعداد كبيرة مقارنة بالأنواع الأخرى من المكتبات، ورغم سيطرة النساء على هذه النوعية من المكتبات إلا أنهم لم يتقلدن الوظائف العليا فيها، وتبقى معظم النساء في الكادر الأقل من مستوى متخذي القرار وفوق مستوى أشباه المهنيين. وتبقى المواقع الوظيفية الأعلى حكراً على الرجال وأوردت الباحثة أسباب هذه الظاهرة، إلا أنه وجد عدد قليل من النساء وصلن إلى المناصب العليا داخل النظام المكتبي في الهند وهن ممن يعملن في المكتبات الأمريكية أو مكتبة المركز البريطاني في الهند. كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود تمييز بين دخول الرجال والنساء في المكتبات الهندية بعكس أغلب الدول المتقدمة؛ لأن الجهات الداعمة لهذه المكتبات واحدة في الهند. وانتهت الدراسة بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في وصول النساء للمستويات الإدارية الأعلى في المكتبات الهندية.

ومن الدراسات الحديثة ذات الصلة أيضاً دراسة بعنوان : اختصاصيات المكتبات في كينيا: دراسة لمكائنتهن وخصائصهن المهنية^(١٩) وهي تحاول معرفة الوضع الراهن لاختصاصيات المكتبات وخصائصهن المهنية في كينيا، وهدفت الدراسة إلى مقارنة مكائنتهن بمكانة نظرائهن من الرجال، ومعرفة فرص تقدمهن الوظيفي، وتحري العوامل التي تمنع تقدمهن المهني، واقتراح الحلول الممكنة

لبعض المعوقات التي تعترض تقدمهن. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأشارت نتائجها إلى أن أغلبية اختصاصيات المكتبات في كينيا لديهن مؤهلات مناسبة لعملهن في المكتبات، ولكنهن يعملن في وظائف أقل في مكانتها من وظائف الرجال، فهن يعملن في الفهرسة والإعارة والخدمات المكتبية للأطفال، كذلك هناك فرق في الراتب والمكافآت الأخرى بينهن وبين الرجال. وأوصت الدراسة بضرورة مطالبة اختصاصيات المكتبات الكينيات بتحسين أوضاعهن الوظيفية ومراتبهن، ويجب تشجيعهن على الانخراط في الوظائف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، كما اقترحت الدراسة عدداً من السياسات والتشريعات الداعمة وأوصت بتطبيقها لمعالجة قضايا الفرص المتساوية في التعليم والتدريب والتوظيف.

وفي عام ٢٠٠٣ صدر كتاب بعنوان: القيادة القادمة للمكتبة؛ مساهمات مديري المكتبات الأكاديمية والعامية^(٢٠)، ويبدأ الكتاب بمقدمة جيدة لموضوع القيادة في المكتبات من خلال استعراض الإنتاج الفكري في المجال، ويقدم بعض المقارنات بين الخصائص المطلوبة في المديرين وتلك المطلوبة في القادة، يلي ذلك ثلاثة فصول عبارة عن ثبت وتحليل للمهارات المطلوبة التي حددتها جمعية مكتبات البحث Association of Research Libraries وجمعية مكتبات الكليات والبحث Libraries Association of College and Research ومديري المكتبات العامة، يلي ذلك فصل يتناول الموضوع كدراسة بحثية يبدأ بقائمة بالخصائص القيادية، ثم عرض لنتائج دراسة وصفية تحليلية للقيادة باستخدام الاستبانة والمقابلات الشخصية، ثم تتناول الفصول التالية الأدوات التي يمكن استخدامها لتقييم المهارات والقدرات القيادية، وكذلك طرق اكتساب المهارات القيادية سواء عن طريق الخبرة في العمل أم التعلم أم غيرهما.

ومن بين الدراسات الحديثة أيضاً دراسة فلورنس م. ميسون Florence M. Mason ولويلا ف. ويثربي Louella V. Wetherbee^(٢١) في عام ٢٠٠٤م. وقد عرضت الدراسة لبعض نماذج التدريب على القيادة المقدمة في بعض الجامعات مثل جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس، وجامعة ميسوري في كولومبيا في الفترة

السلوك القيادي للمرأة في المكتبات الجامعية ومدى فعاليته
من ١٩٨٤ إلى ٢٠٠٢. والبالغ عددها ٣١ برنامجاً تدريبي، وقدمت الدراسة
وصفاً مختصراً لكل برنامج مثل: نوع البرنامج وأهدافه، والجمهور المقصود من
التدريب، ومدة التدريب، وحجم المجموعة المتدربة، والمدربون، وطرق التدريب
المتبعة، وطرق تمويل هذه البرامج، ومدى رضا المشاركين عن هذه البرامج.
وكما هو واضح فإن هذه الدراسة لم تتطرق للسلوك القيادي، وإنما
تطرق لتقييم برامج تعلم القيادة والتدريب على مهاراتها.

وفي عام ٢٠٠٤ أيضاً ظهرت دراسة أخرى^(٢٢) قامت فيها الباحثة بفحص
الإحصاءات الحكومية الحديثة والخاصة بالعاملين في مهنة المكتبات، وأشارت إلى
أن النساء يشكلن غالبية مديري المكتبات، إذ تحتل النساء ١,٥٢٪ من وظائف
مديري المكتبات الجامعية الأعضاء في جمعية المكتبات البحثية، وذلك في حين
كانت النساء تحتل ما نسبته ٦,٤٪ في العام ١٩٧٢م، وربما الأكثر أهمية أن
النساء حققن المساواة في الرواتب مع زملائهن من الرجال، إذ يتحصل النساء
على ٩٢٪ من متوسط ما يحصل عليه المديرون من الرجال، أي بفارق ٨٪ وهو
أفضل كثيراً من زملائهن من مديرات المكتبات العامة اللاتي يتحصلن على ما
يعادل ٨٦٪ من متوسط ما يحصل عليه مديرو المكتبات العامة من الرجال. كما
أن التعويضات الاقتصادية للنساء في بعض الأحيان تفوق أقرانهم من الرجال
كما هو الحال في المؤسسات البحثية الكبيرة. وتلخص المؤلفة في النهاية مراحل
تطور القيادة النسائية في المراحل التالية:

- ١ . قيادة غير نسائية: إذ كانت الوظائف القيادية حكراً على الرجال مع
بعض الاستثناءات النسائية.
- ٢ . النساء كقيادات على غير العادة: إذ أدركت النساء أن لديهن مشكلات
يجب حلها للدخول في صفوف القادة الفاعلين.
- ٣ . النساء كقيادات: إذ أخذت النساء المبادرة وقدمت وجهات نظر جديدة
حول القيادة، وقادت بطرق مختلفة عما كان موجوداً.
- ٤ . قيادة أعيد تحديدها: أي إعادة بناء طرق القيادة من أجل النجاح في
المستقبل.

وهناك كتاب صدر في عام ٢٠٠٧م بعنوان: القيادة والمكتبات الأكاديمية Leadership and Academic Libraries^(٢٣). وكما يشير عنوان الكتاب فإنه يصف القيادة والقيادة في المكتبات الأكاديمية، وتناولت فصوله الثمانية عشر الخصائص المتعددة للمهارات القيادية، وفعاليتها، وتقييمها، والنظريات الإدارية، كما يقدم أحد فصول الكتاب مراجعة للإنتاج الفكري في مجال القيادة. وفي الواقع ركز المحررون على تفسيرات عامة للقيادة في مجال العمل والصناعة وليس في المكتبات الأكاديمية، إلا أن الفصل الثامن منه جاء بعنوان: وجهات نظر مديري المكتبات حول القيادة، ناقش فيه آراء مديري المكتبات الأكاديمية حول المهارات القيادية.

وفي عام ٢٠٠٩م قدمت باربارا ب. موران وزملاؤها^(٢٤) دراسة أشارت فيها إلى أنه منذ الستينيات وحتى التسعينيات من القرن العشرين، كانت المساواة بين الرجل والمرأة هي موضوع الاهتمام الرئيس في دراسات قوة العمل في المكتبات، وخلال أربعين عاماً منذ صدور قانون العمل التوكيدي القابل للتطبيق في مؤسسات التعليم العالي، وتبذل الجهود لزيادة عدد الإداريات من النساء في المكتبات الأكاديمية، ويفترض الآن أن النساء قد حققن المساواة. وعلى أية حال، توجد أدلة على تمثيلهن في كل أنواع المكتبات الأكاديمية ومستوياتها. وهذه الدراسة هي ملخص لدراستين سابقتين حول مكانة المرأة في المكتبات الأكاديمية. وقد تمت الاستعانة بدليل المكتبات الأمريكية والقوانين المتعلقة بالمكتبات والصادرة في السنوات ١٩٧٢، و١٩٨٢، و١٩٩٤، و٢٠٠٤ لدراسة نوع الأفراد في وظائف المديرين، والمديرين المساعدين أو المشاركين، ورؤساء الأقسام، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة النساء في هذه الوظائف قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال هذه السنوات، وأن النساء قد نجحن في ردم الفجوة بين الجنسين في إدارة المكتبات الأكاديمية بشكل عام، إلا أنه لا تزال توجد فجوة كبيرة على مستوى مديري المكتبات الأمريكية.

أما الدراسات العربية في هذا الموضوع فهي قليلة على حد علم الباحثين، ومن أوائل الدراسات العربية في هذا المجال مقالة لمحمد أمين البنهاوي^(٢٥)

السلوك القيادي للمرأة في المكتبات الجامعية ومدى فعاليته
حاول فيها دراسة وضع المشتغلات بمهنة المكتبات في الولايات المتحدة الأمريكية
وأوروبا، معللاً عدم دراسته لوضع المرأة العربية العاملة في مجال المكتبات بعدم
وجود كتابات في هذا المجال، ونقص البيانات الإحصائية أو عدم وجودها، لذا
اكتفى بدراسة وضع المشتغلات بالمهنة في الولايات المتحدة وأوروبا، ومعرفة
أعدادهن مقارنة بأعداد الرجال المشتغلين بالمهنة، والدافع وراء غزو المرأة ميدان
المكتبات، وتأهيل المرأة للعمل في المكتبات، وفرص العمل والأجور المتاحة
لهن، وأسباب تخلي بعضهن عن المهنة إلى الأبد.

وانتهت الدراسة إلى أن المرأة العاملة في المكتبات الأمريكية مثل زميلتها
في الدول الغربية لا تتمتع بنفس حقوق وامتيازات الرجل، فهي لا تحصل على
الترقية، ولا تصل إلى أعلى المراكز بنفس نسبة الرجال على الرغم من حصولها
على نفس المؤهلات وأدائها نفس الأعمال. وإذا كان الطلب قد زاد على تشغيل
النساء في مهنة المكتبات، فإن ذلك يعود إلى إمكانية الحصول عليهن بأجور
متدنية ولتوفرهن، ولأنهن متعلمات، إضافة إلى خصائصهن الأخرى مثل
التبعية والخضوع.

ومن الدراسات في هذا المجال أيضاً تلك التي قدمتها إيمان مهدي
الدولعي^(٢٦) في عام ٢٠٠٠م التي تناولت فيها التعرف على مؤهلات القيادات
الإدارية، والأعمال والصلاحيات الممنوحة لهم، وكيفية اتخاذ القرار، والتعرف
على المعوقات التي تواجههم في عملهم، ضمن حدود العينة لموظفي القيادات
الإدارية في المكتبة المركزية موقع الجادرية، حيث اعتمدت في جمع المعلومات
على استبانة مكونة من ٢٤ سؤالاً وزعت على ١٥ موظفاً قيادياً في المكتبة،
وكذلك من خلال المقابلة والملاحظة على أساس ثلاثة محاور، هي: المحور
الأول: ويتضمن مدى ملاءمة التأهيل العلمي لرؤساء الأقسام. المحور الثاني:
ويشمل الخبرة الإدارية وتنمية المعرفة بزيادة التحصيل العلمي. المحور الثالث:
يتعلق بممارسة السلوك الإداري لرؤساء الأقسام الذين هم من القادة الإداريين.
وتوصلت الدراسة إلى ضعف تطبيق عناصر الإدارة المكتبية من تخطيط وتنظيم
وتوجيه ورقابة، لذا فإن الكوادر القيادية تحتاج إلى التعرف على الأساليب

الإدارية الناجحة والتي تمكنهم من رفع مستوى الخدمات والاستفادة بأقصى ما يمكن من الكوادر المتوفرة حالياً، كذلك قلة الكادر الوظيفي (المرووسين) واختلاف مستوياتهم التعليمية والعلمية، كما خلصت الدراسة إلى أن القيادات الإدارية تتعرض لعدد من المعوقات منها: عدم مشاركة رئيس القسم في اختيار الموظفين، وعدم مشاركته في الخدمات المكتبية من خارج قسمه، وغياب المنهاج الواضح للإدارة العليا فيما يخص إدارة الموظفين.

وواضح أن هذه الدراسة تناولت أسلوب إدارة رؤساء أقسام المكتبة والمعوقات التي تعترضهم، ولم تتعرض للقيادة الإدارية أو السلوكيات القيادية.

وقدمت هند بنت عبد الرحمن آل عروان^(٢٧) في عام ٢٠٠٣ دراسة تناولت فيها الواقع الإداري للمرأة السعودية في مكاتب التعليم العالي، من حيث تطبيق أساليب الإدارة وكيفية ممارستها، ومدى معرفة وتطبيق المسئولات عن تلك المكاتب للأصول والقواعد العلمية للعملية الإدارية. وقد شمل مجتمع البحث جميع المكاتب الموجودة بأقسام الطالبات بالجامعات السعودية، وكليات البنات، وكليات العلوم الصحية، والفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة بجميع مناطق المملكة ومدنها. واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة الاستبانة في جمع بيانات الدراسة. وخرجت الدراسة بعدد من النتائج المهمة المرتبطة بالوضع الإداري لمديرات المكاتب بشكل عام، ومنها أن غالبية المشاركات في الدراسة تنقصهن الخبرات الإدارية السابقة سواء داخل مجال العمل أم خارجه، وقلة الصلاحيات الممنوحة لمديرات المكاتب، كما أنهن لا يملكن حق إصدار القرار دون الرجوع إلى الإدارة المشرفة، وأن الأسس التي تأخذ بها مديرات المكاتب في ممارسة المهام الإدارية هي أسلوب المعيشة والاحتكاك اليومي، يليه المشورة ومقترحات الآخرين، ثم الاجتهاد الشخصي، وأخيراً أسس الإدارة العلمية.

ويتضح أن هذه الدراسة تختلف تماماً عن الدراسة الحالية في أنها تركز على وظائف الإدارة العلمية بشكل عام ولا تركز على القيادة الإدارية وإن ركزت على مديرات المكاتب.

السلوك القيادي للمرأة في المكتبات الجامعية ومدى فعاليته

وقدمت ثناء فرحات^(٢٨) في عام ٢٠٠٨م دراسة حاولت فيها التعرف على الصفات القيادية ومجالات المعرفة المطلوبة في مديري المكتبات الذين يسهمون في نجاح المكتبة الجامعية، والتعرف أيضاً على واقع القيادات الإدارية في مكتبات جامعة حلوان، وكذلك التعرف على الأسباب التي أدت إلى عدم وجود القيادات الإدارية الفاعلة في تلك المكتبات. واتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة لمكتبات جامعة حلوان، مستخدمة استبانة موجهة إلى مسؤولي المكتبات الجامعية موضوع الدراسة، وطبقت الدراسة على مكتبات الكليات وكذلك المكتبة المركزية لجامعة حلوان، وتم جمع البيانات خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨م. وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج، من أهمها: أن نمط القيادة السائد بين مسؤولي مكتبات جامعة حلوان هو النمط الديمقراطي، وأنهم لا يتم تدريبهم على قيادة المكتبات، وأنه لا توجد معايير موضوعية لعملية اختيار القيادات الإدارية بمكتبات الجامعة، وأن النساء يمثلن الغالبية العظمى (٨٥,٧٪) من إجمالي شاغلي الوظائف القيادية بمكتبات جامعة حلوان.

ويتضح أن هذه الدراسة وإن تناولت القيادة الإدارية في المكتبات الجامعية، فإنها لم تتطرق إلى السلوك القيادي وقياسه، كما أنها لم تركز على الدور القيادي للمرأة في المكتبات الجامعية موضوع الدراسة.

تعليق عام على الدراسات السابقة:

١ . يلاحظ أن معظم الدراسات السابقة كتبت بأقلام نسائية، وهو وضع طبيعي إذ إن النساء أقدر على عرض قضاياهن من الرجال، وإن كتب بعض الرجال في هذا المجال فإنه من قبيل المجاملة.

٢ . تعددت القضايا التي تناولتها الدراسات السابقة في مجال القيادة إذ انقسمت إلى:

- دراسات عن القيادة الإدارية بشكل عام والمهارات المطلوبة في القائد الفعال بصرف النظر عن كونه رجلاً أم امرأة.

- دراسات عن التدريب على القيادة من خلال عرض تجارب بعض الجامعات في هذا المجال .

- دراسات تناولت قضايا النوع في مجال المكتبات بشكل عام إدارياً ومهنيًا وليس في مجال القيادة فقط .

- دراسات تناولت الفرق بين أسلوب قيادة الرجال وأسلوب قيادة النساء للعاملين في المكتبات . وتكاد تُجمع كلها على عدم تأثير النوع على عملية القيادة في المكتبة .

- دراسات ركزت على عروض الإنتاج الفكري في مجال القيادة الإدارية، أو كانت عبارة عن تجميعات بيلوجرافية .

٣ . شهدت فترة الثمانينيات من القرن العشرين اهتمامًا بقضية المرأة بشكل عام في الولايات المتحدة بعد صدور قانون المساواة في العمل في سبعينيات القرن نفسه، مما انعكس على دراسة قضايا المرأة في المكتبات ووضعها الإداري من حيث الرواتب والمناصب الإدارية، ويبدو أن الاهتمام بدور المرأة في المجال ما زال مستمرًا على مستوى الدراسات الأجنبية، أما الوضع في العالم العربي فهو مختلف لأنه لا يوجد تمييز في الرواتب أو المناصب بين الرجال والنساء في الوظائف الحكومية، وتستطيع المرأة بكفاءتها أن تتقلد أرفع المناصب الإدارية .

وجاءت الدراسة الحالية لمعرفة السلوكيات القيادية للمرأة في المكتبات الجامعية، ودرجة حدوث تلك السلوكيات في نظر مديرات المكتبات والعاملين في تلك المكتبات، وبالتالي تعد الدراسة - في نظر الباحثين - من الدراسات الرائدة في هذا المجال فيما يتعلق بالمكتبات الجامعية المصرية، وستكون نتائجها إضافة جديدة للمعرفة التي توصلت إليها الدراسات السابقة في الوطن العربي . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الباحثين استفادتا من الاطلاع على هذه الدراسات السابقة وغيرها في كافة مراحل الدراسة الحالية فيما يتعلق بالإطار النظري أو الإجرائي .

٧ / ١ مصطلحات الدراسة:

١ / ٧ / ١ القيادة:

تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم القيادة بوصفها أحد أهم العناصر الإدارية، إذ ركز بعضها على وصف خصال القائد نفسه، في حين ركز البعض الآخر على عملية تأثير القائد في الآخرين، وبعضها الثالث ركز على السلوك القيادي. وبناءً عليه فقد تعددت التعريفات تبعاً لاختلاف التوجهات، ومن تعريفات القيادة ما يلي:

- هي القدرة على توجيه مجموعة من الأفراد نحو بلوغ أهداف معينة. (٢٩)

- هي القدرة على التأثير في الآخرين وتحفيزهم وتوجيههم لكي ينجزوا الأهداف المطلوبة. (٣٠)

- هي عملية تأثير، تتأثر مدى فاعليتها بطبيعة وشخصية القائد والتابعين له وطبيعة العمل المسند إليهم. (٣١)

- هي القدرة على تحفيز الناس على الكفاح لتحقيق أهداف مشتركة، والحصول على أداء فوق العادة من أفراد عاديين. (٣٢)

- هي القدرة على التأثير في سلوك أفراد الجماعة، وتنسيق جهودهم، وتوجيههم نحو بلوغ الغايات المنشودة. (٣٣)

- هي القدرة على التأثير في الآخرين، وفي مجال العمل وضمن إطار المنظمة فإن المفهوم يشير إلى القدرة على التأثير الإيجابي على جماعة العمل لتحقيق أهداف المنظمة. (٣٤)

وتُجمع التعريفات السابقة على أن القيادة تتكون من ثلاثة عناصر أساس هي: (٣٥)

- ١ . وجود مجموعة من الأفراد يعملون في تنظيم معين.
- ٢ . وجود شخص قائد من أفراد الجماعة قادر على التأثير في سلوكهم وتوجيههم.
- ٣ . وجود هدف مشترك تسعى الجماعة إلى تحقيقه.

ويقترح طريف شوقي تعريفاً أكثر شمولاً ينضوي تحت لوائه مجمل العناصر التي يجمع الباحثون على أنها تشكل الملامح الأساس لمفهوم القيادة، وهو أن القيادة عبارة عن "مجموعة السلوكيات التي يمارسها القائد في الجماعة - والتي تعد محصلة للتفاعل بين خصال شخصية القائد، والأتباع، وخصائص المهمة، والنسق التنظيمي، والسياق الثقافي المحيط - وتستهدف حث الأفراد على تحقيق الأهداف المنوطة بالجماعة بأكبر قدر من الفاعلية التي تتمثل في كفاءة عالية في أداء الأفراد، مع توافر درجة كبيرة من الرضا، وقدر عالي من تماسك الجماعة". (٣٦)

ويحوي هذا التعريف المكونات الرئيسة لعملية القيادة، وهي: القائد، والجماعة، والأهداف، وعملية التأثير. فضلاً عن أنه لا يغفل ظاهرة التفاعل بين هذه المكونات والذي يعد سلوك القائد محصلة له.

ويوجد اتفاق تام على أن القيادة تختلف تماماً عن الإدارة، ففي حين تتضمن عملية الإدارة التخطيط والتنظيم والتوجيه وإدارة الأفراد، فإن القيادة تتضمن القدرة على تكوين رؤية للمستقبل، وإشراك الآخرين (العاملين) في تكوين هذه الرؤية، وتوفير بيئة مناسبة داخل المؤسسة وخارجها لتنفيذ هذه الرؤية بنجاح. كما أن الإدارة تحدد ما الأشياء التي يجب القيام بها، أما القيادة فتحدد كيف يتم القيام بهذه الأشياء. (٣٧)

١ / ٧ / ٢ القائد الإداري:

أما القائد الإداري فهو شخص يشغل موقعاً إدارياً في الهيكل التنظيمي لمنظمة ما، يقوم بتوجيه مجموعة من العاملين تحت رئاسته لتحقيق الأهداف الموكلة إليهم من قبل المنظمة بأقصى قدر من الكفاءة. (٣٨) أو هو الشخص الذي يمثل مركز سلوك الجماعة. (٣٩) ويؤكد هذا التعريف على التفاف أعضاء الجماعة حول القائد، وقيامه بدرجة عالية من عملية الاتصال داخل الجماعة.

القادة إذن هم الأشخاص الذين يؤثرون في سلوك الآخرين دون استخدامهم للقوة، أي هم الأشخاص الذين يقبل بهم الآخرون ويعملون تحت قيادتهم. (٤٠)

..... السلوك القيادي للمرأة في المكتبات الجامعية ومدى فعاليته

ولابد أن يتميز القائد الإداري بالتجربة العملية والعلمية، والقدرة على قيادة مؤسسته انطلاقاً من معرفته العلمية والإدارية وقدرته على التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة. ويتمثل ذلك في الأمور التالية:

١ . تفهم طبيعة المسؤولية في المستويات الإدارية كافة، ليتمكن القائد من اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة.

٢ . استطلاع آراء الآخرين والحكم على السليم منها وما هو في صالح المؤسسة.

٣ . معرفة سلوك الأفراد والقدرة على التأثير فيهم لدفعهم إلى مزيد من الفاعلية والإنتاج.

٤ . التمتع بنصيب وافر من الصبر والجلد والنشاط لأن القائد الإداري مسئول ومطالب بإيصال مؤسسته إلى أهدافها.

٥ . إجادته وقدرته على التعبير عن نفسه شفهيًا وكتابيًا لإقناع الآخرين بأهمية قراراته من الناحية التطبيقية. (٤١)

تجدر الإشارة هنا إلى الفرق بين المدير الإداري والقائد الإداري، فالمدير غالباً ما يكون مؤهلاً ومتمرساً في مهام التنظيم والإسهام بالتخطيط والإشراف واتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بالمكتبة، بينما يكون القائد متمكناً من التأثير على الموظفين وإقناعهم وحثهم على أداء الواجبات المطلوبة وبكفاءة وحماس عاليين، ومن أنجح القادة الإداريين من يجمع بين الكفاءة الإدارية والمهارة القيادية معاً. (٤٢)

١ / ٧ / ٣ السلوك القيادي والنظريات المرتبطة به:

السلوك القيادي هو النمط السلوكي الذي يتصرف القائد على أساسه. (٤٣) أو هو السلوك الصادر من أحد أفراد الجماعة نحو الآخرين، ويؤثر في أدائهم.

وأشارت العديد من الدراسات إلى أهمية السلوك القيادي المتبع في المواقف المختلفة، مع الأخذ في الحسبان مجموعة من المتغيرات، مثل: جو المجموعة، وطبيعة المهمة، والقوة الوظيفية للقائد. (٤٤)

وقد ركزت المحاولات الأولى في دراسة القيادة على خصائص الفرد القائد، والتي أدت إلى نظرية السمات في القيادة، أي السمات التي يتميز بها القادة عن غير القادة، والسمات التي تميز القادة الناجحين عن غير الناجحين، كما يتم اختيار القادة للمراكز المختلفة بناء على هذه السمات التي يتم قياس مدى توافرها فيهم. وقد أصبح من الواضح أن موضوع القيادة أكثر تعقيداً مما يجعل البحث فيه لا يقتصر على السمات فقط، بل يمتد لدراسة نماذج القيادة والعوامل الموقفية وغير ذلك. (٤٥)

وقد أدى عجز نظرية السمات في إعطاء تفسير متكامل للسلوك القيادي بالباحثين إلى الأخذ بعين الاعتبار نوعية السلوك من جانب القائد في علاقته مع العاملين، على أمل الوصول إلى نوعيات من السلوك تميز القائد الفعال عن غيره. (٤٦) فظهرت نظريات سلوكيات القيادة.

وقد هدفت نظريات سلوكيات القيادة إلى دراسة السلوك الفعلي للقادة الأكفاء بغرض تحديد نوع السلوك الذي يقود إلى النجاح، بدلاً من التركيز على سمات شخصية القادة وقياسها. ويمكننا التعرف على نظريات سلوكيات القيادة من خلال الدراسات الآتية:

١ . دراسات جامعة أيوا الأمريكية: (٤٧)

هي أولى الدراسات التي تناولت سلوك القادة. قام بتلك الدراسات الباحث كورت لورين ورفاقه مركزين على ثلاثة أساليب قيادية، وهي:

أ . الأسلوب الاستبدادي القيادي: هو أسلوب القائد الذي يميل إلى مركزية السلطة والتحكم بطريقة أداء الأفراد لأعمالهم، واتخاذ القرارات الأحادية، والحد من مشاركة الأفراد في وضع الأهداف وصنع القرارات .

ب . الأسلوب الديمقراطي القيادي: هو أسلوب مغاير تماماً للأسلوب الاستبدادي، إذ يميل القائد الديمقراطي إلى إشراك الأفراد في اتخاذ القرارات، وتفويض السلطة، وتشجيع المشاركة في وضع الأهداف،

السلوك القيادي للمرأة في المكتبات الجامعية ومدى فعاليته
وعلى اختيار طرق الأداء كما يستخدم مبدأ المعلومات المرتدة أو التغذية
الراجعة لإرشاد العاملين .

ج . أسلوب (دعه يعمل): هو أسلوب القائد الذي يعطي مجموعة العمل
حرية كاملة في صنع واتخاذ القرارات ومتابعة النشاطات والأعمال
بالطرق التي يرونها مناسبة

ونتيجة بحث لوين ورفاقه عن الأسلوب الأكثر فاعلية بين الأساليب
الثلاثة، تبين لهم أن الأسلوب الديمقراطي هو الذي أسهم بنوعية وكمية العمل
الجيد. إلا أن الدراسات اللاحقة عن هذه الأساليب الثلاثة أتت متفاوتة .

٢ . دراسات جامعة ولاية أوهايو:

وتعد دراسات جامعة ولاية أوهايو من الجهود العلمية المعروفة التي كان
لها السبق في الدراسات من هذا النوع. وقد استهدفت هذه الدراسات في
مجملها تحديد الأبعاد المستقلة لسلوك القائد. (٤٨) وقد بدأت هذه الدراسات في
عام ١٩٤٧م، وتمثلت الأهداف التي بنيت عليها في الآتي:

- أ. تحديد السلوكيات التي يظهرها القادة أثناء تفاعلهم مع الأتباع.
- ب . تحديد تأثير هذه السلوكيات على رضا الأتباع وأدائهم.
- ج. تحديد أفضل نمط للقيادة.

وأدت هذه الدراسات إلى تصميم اختبارات واستبانة لقياس نمط القيادة،
ومنها: استبانة وصف سلوك القائد، التي تقيس إدراك المرؤوسين لسلوك القائد.
وبعد تحليل السلوك الواقعي للقائد في مواقف عدة، اتضح أن هناك نوعين
أساسيين من السلوكيات القيادية يتعلق الأول منها بالعمل، ويعني المدى الذي
يحقق فيه القائد الهيكل المناسب للعمل، لكي يتم إنجاز الأهداف التنظيمية،
ويطلق عليه في بعض الأحيان السلوك المهتم بالإنتاج. ويتعلق النوع الثاني
بالعمال، ويدل على المستوى الذي يكون فيه القادة مهتمين بتنمية الثقة المتبادلة
بين بعضهم البعض وبين العمال، واحترام أفكارهم، والاهتمام بمشاعرهم،
ويطلق عليه في بعض الأحيان السلوك المهتم بالعلاقات الإنسانية. (٤٩)

٣ . دراسات جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية:

خرجت هذه الدراسات بتحديد أسلوبين مختلفين من القيادة السلوكية: القيادة المركزة على الأفراد، والقيادة المركزة على وظائف العمل فالقائد الذي ركز على سلوك الموظفين يمكن تسميته بالقائد العمالي، بحيث اهتم بإقامة علاقات إنسانية جيدة مع مرؤوسيه، وتابع حاجاتهم بصورة شخصية، وقيل وجود فروقات بين المجموعات العاملة من الأفراد معه. أما القائد الذي ركز على الوظيفة فيمكن تسميته بالقائد للعمل بحيث اهتم بالإنتاج وبالجوانب التقنية للعمل.

انصب اهتمام القائد الأول على إيجاد وتطوير فريق عمل منسجم ومتعاون وعلى سعادة ورفاهية الأفراد وكسب ولاءهم للأداء، بينما انصب اهتمام القائد الثاني على تقسيم العمل إلى أجزاء، ثم الإشراف على أعمال مرؤوسيه، وتحديد طرق العمل لهم.

خرجت دراسات جامعة ميتشجن بتفضيل القادة الذين ركزوا على الأفراد، إذ وجدوا أن هؤلاء القادة هم أكثر تفاعلاً مع إنتاجية المجموعة العاملة ومع الرضا الوظيفي المتصاعد للعاملين. أما القادة الذين ركزوا على العمل فقد نتج عن قيادتهم إنتاجية ورضا وظيفي متدنيان. (٥٠)

١ / ٧ / ٥ المكتبات الجامعية:

تعد المكتبات الجامعية نوعاً متميزاً من المكتبات الأكاديمية التي تضم بالإضافة إلى المكتبات المركزية للجامعات ومكتباتها الفرعية، مكتبات المعاهد المتوسطة، ومكتبات كليات المجتمع، ومكتبات الكليات الجامعية التطبيقية والمهنية، ومكتبات المراكز العلمية، ومكتبات الأقسام العلمية المتخصصة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. (٥١)

وتعرف المكتبة الجامعية بأنها "المكتبة أو مجموعة المكتبات التي تقوم الجامعات بإنشائها وتمويلها وإدارتها، بغرض تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية الحديثة للمجتمع الجامعي، بما يتلاءم مع أهداف الجامعة ذاتها". (٥٢)

وأيضاً هي " المكتبة أو النظام المكتبي الذي يؤسس ويدار ويمول من قبل الجامعة، لتلبية الحاجات المعلوماتية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والكليات والأقسام الأكاديمية، وأيضاً حاجات المنهاج الدراسي والبحث العلمي ". (٥٣)

٢ . خصائص عينة الدراسة:

بالرجوع إلى الإدارة العامة للمكتبات الجامعية، ومقرها المكتبة المركزية بجامعة القاهرة، تم الحصول على بيان بأسماء المكتبات التابعة لكليات ومعاهد الجامعة وكذلك أسماء مديريها. ومن هنا استطاعت الباحثتان حصر كل المكتبات التي تتولى إدارتها امرأة، وقد بلغ عدد هذه المكتبات تسع عشرة مكتبة بنسبة ٦٧,٨٥٪ من عدد المكتبات التابعة لجامعة القاهرة، كذلك تم الرجوع إلى إدارة جامعة بني سويف والمرور على مكاتب الكليات فيها فتم حصر ثلاث مكاتب أخرى تديرها امرأة، وبالتالي بلغ العدد الإجمالي اثنتين وعشرين مكتبة تم توجيه الاستبانة إلى مديراتها جميعاً، وإلى عينة من العاملين فيها.

وتعرض الباحثتان فيما يلي خصائص عينة الدراسة من المديرات ومن

الموظفين:

١ / ٢ خصائص عينة الدراسة من المديرات :

شملت الاستبانة مجموعة من الأسئلة (الملحق رقم ١) تتضمن بيانات عامة عن عينة الدراسة، وتحليل هذه البيانات باستخدام التوزيع التكراري والنسب المئوية تبين ما يلي:

١ / ١ / ٢ حجم عينة الدراسة من المديرات :

تم تطبيق الاستبانة على إحدى وعشرين مديرة تتولى قيادة إحدى وعشرين مكتبة من مكاتب جامعتي القاهرة وبني سويف في يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام ٢٠٠٨م (ثمانية عشرة مكتبة تابعة لجامعة القاهرة، وثلاث مكاتب تابعة لجامعة بني سويف) هذه المكتبات هي: مكتبة كلية الزراعة، ومكتبة كلية الآداب، ومكتبة كلية الحقوق، ومكتبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومكتبة كلية الهندسة، ومكتبة كلية طب الفم والأسنان، ومكتبة كلية

التمريض، ومكتبة كلية العلاج الطبيعي، ومكتبة كلية التربية النوعية، ومكتبة كلية رياض الأطفال، ومكتبة كلية الآثار، ومكتبة كلية دار العلوم، ومكتبة كلية التخطيط الإقليمي، ومكتبة كلية الحاسبات، ومكتبة كلية الطب البيطري، ومكتبة المعهد القومي لعلوم الليزر وتطبيقاته، ومكتبة المعهد القومي للأورام، ومكتبة معهد الدراسات والبحوث الإحصائية، ومكتبة كلية الحقوق جامعة بني سويف، ومكتبة كلية الطب البيطري جامعة بني سويف، ومكتبة كلية الطب البشري جامعة بني سويف.

٢/١/٢ المسمى الوظيفي الحالي للمديرات:

تنوعت المسميات الوظيفية لمديرات المكتبات موضوع الدراسة، ما بين مدير عام المكتبة، ومدير إدارة المكتبة، ومدير المكتبة ومركز المعلومات. ويوضح الجدول رقم (١) التكرار والنسبة المئوية لتلك المسميات الحالية لوظيفة المديرات:

الجدول رقم (١) المسمى الوظيفي للمديرات (*)

م	المسمى الوظيفي	العدد	%
١	مدير عام المكتبة	٨	٣٨,١
٢	مدير إدارة المكتبة	١١	٥٢,٤
٣	مدير المكتبة ومركز المعلومات	٢	٩,٥
	الإجمالي	٢١	١٠٠

(*) (إجابة السؤال (٣/٧) في استبانة المديرات.

٢/١/٣ تاريخ شغل الوظيفة الحالية:

كان الهدف من هذا السؤال هو معرفة عدد سنوات الخبرة في العمل مديرةً للمكتبة، وبعد إجابات المديرات تم تصنيف هذه السنوات إلى مجموعات كما يوضحها الجدول التالي:

الجدول رقم (٢) مدة العمل كمديرة بالمكتبة (*)

م	مدة العمل كمديرة بالمكتبة	العدد	%
١	أقل من خمس سنوات	١٢	٥٧,١٥
٢	من ٦ إلى ١٠ سنوات	٧	٣٣,٣٣
٣	من ١١ إلى ١٥ سنة	١	٤,٧٦
٤	أكثر من ١٥ سنة	١	٤,٧٦
	الإجمالي	٢١	١٠٠

(*) إجابة السؤال (٤/٧) في استبانة المديرات

يتضح من الجدول رقم (٢) أن نسبة ٥٧,١٥ % من مديرات المكتبات عينة الدراسة لديهن سنوات خبرة في العمل كمديرة للمكتبة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، ونسبة ٣٣,٣٣ % لديهن خبرة تتراوح بين ست وعشر سنوات، ومديرة واحدة فقط لديها خبرة ١٥ سنة، وأخرى ١٩ سنة، ويرجع ارتفاع نسبة ذوات الخبرة المحدودة من المديرات (أي أقل من خمس سنوات) إلى الاتجاه المتزايد من جانب متخذي القرار نحو تعيين المرأة في مناصب قيادية في المكتبات.

٤ / ١ / ٢ الحالة الاجتماعية للمديرات:

وتم تصنيفها إلى أربع فئات: متزوجة، وأرملة، ومطلقة، ولم يسبق لها الزواج. وتشير النتائج إلى أن ٧٦,٢ % من مديرات المكتبات متزوجات، وأن ١٤,٢ % منهن مطلقات، وأن ٤,٨ % أرمال، وأن ٤,٨ % منهن لم يسبق لهن الزواج. ويوضح الجدول رقم (٣) هذه النتائج.

الجدول رقم (٣) الحالة الاجتماعية للمديرات (*)

م	الحالة الاجتماعية	العدد	%
١	متزوجة	١٦	٧٦,٢
٢	مطلقة	٣	١٤,٢
٣	أرملة	١	٤,٨
٤	لم يسبق لها الزواج	١	٤,٨
	الإجمالي	٢١	١٠٠

(*) (إجابة السؤال (٥/٧) في استبانة المديرات

ومن الأمور التي تسترعي الانتباه أن المرأة العاملة في الولايات المتحدة في مجال المكتبات كانت غالباً غير متزوجة، وفي المكتبات البريطانية توجد نسبة كبيرة من النساء اللاتي وصلن إلى مراكز عليا غير متزوجات، وتؤكد أنيتا شيللر أن فرص زواج المرأة العاملة في مهنة المكتبات تقل نسبياً مقارنة بالمهن الأخرى كالتمريض والتدريس، وتفسر ذلك بأن مواقيت الدوام المرنة بالنسبة للتمريض وقصر العمل اليومي والأجازات الأطول بالنسبة للتدريس ربما كانت من أسباب هذه الظاهرة. (٥٤)

وعلى الرغم من أن هذه الدراسات وغيرها ترى أن الزواج والأطفال لهما تأثير سلبي على تطوير وضع المرأة في مهنة المكتبات، لأن المسؤوليات العائلية تعيق تقدمها المهني، إلا أن الباحثين تريان أن الاستقرار النفسي الذي ينتج عن الاستقرار الأسري عامل مهم أيضاً، وأن تقدم المرأة المهني في مجال عملها لا يتعارض مع رسالتها في الحياة.

٥ / ١ / ٢ المؤهل الدراسي للمديرات:

ويقصد به المستوى التعليمي الذي نالته المديرات، فمستوى التأهيل أو الدرجة العلمية يعكس إلى حد كبير مستوى الأداء المقدم في قيادة المكتبة أو مركز المعلومات. وعليه فقد تم طرح سؤال يستوضح المؤهل العلمي الذي تحمله مديرات المكتبات، وقد تم تصنيفه إلى خمس فئات، هي: مؤهل متوسط، ومؤهل فوق متوسط، ومؤهل عال، وماجستير، ودكتوراه. وقد تبين من إجابات المديرات أن واحدة منهن فقط حاصلة على درجة الماجستير في المكتبات، والباقيات حاصلات على مؤهل عال، وهو ما يشير إلى أن مديرات المكتبات لديهن ما يؤهلهن لتقلد المناصب رفيعة المستوى في مكتباتهن، ويوضح ذلك الجدول رقم (٤):

الجدول رقم (٤) المؤهل العلمي للمديرات (*)

م	المؤهل العلمي	العدد	%
١	مؤهل عال (ليسانس)	٢٠	٩٥,٢
٢	ماجستير	١	٤,٨
	الإجمالي	٢١	١٠٠

(*) إجابة السؤال (٦/٧) في استبانة المديرات.

٦ / ١ / ٢ تخصص المؤهل الدراسي:

وجاء هذا السؤال لمعرفة المديرات اللائي حصلن على مؤهل مهني متخصص في مجال المكتبات، وبالتالي يعرفن طبيعة العمل في المكتبات واحتياجاتها، وتلك اللائي حصلن على مؤهل في تخصص آخر، ووصلن إلى هذا المنصب من خلال التدرج الوظيفي، ويوضح الجدول رقم (٥) تخصص مؤهل المديرات:

الجدول رقم (٥) تخصص المؤهل الدراسي للمديرات (*)

م	تخصص المؤهل	العدد	%
١	مكتبات ووثائق	١٠	٤٧,٦
٢	مكتبات	٧	٣٣,٣
٣	وثائق	١	٤,٨
٤	تخصص آخر	٣	١٤,٣
	الإجمالي	٢١	١٠٠

(*) إجابة السؤال (٧/٧) في استبانة المديرات.

ويتضح من الجدول السابق أن المديرات اللواتي حصلن على مؤهل في مجال المكتبات (مكتبات ووثائق أو مكتبات فقط) قد بلغت نسبتهم ٩٠,٨٪، وأن اللواتي يتمين إلى تخصص آخر - بما فيه تخصص الوثائق - بلغت نسبتهم ١٩,١٪. وكانت هذه التخصصات الأخرى: بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة (مديرة واحدة)، ولسانس آداب لغة إنجليزية (مديرتان)، ولعل هذا يشير إلى أن قطاع المكتبات يلقى التأكيد من أصحاب القرار على أهمية التأهيل المهني في المناصب القيادية. ومن الملاحظ عدم وجود تخصص الإدارة بين تخصصات مديرات المكتبات.

٢/١/٧ العمل في المكتبة قبل التعيين في منصب المديرية:

قد يؤثر عمل المديرية كموظفة في المكتبة لفترة ما قبل ترقيتها لمنصب مديرة المكتبة على علاقتها بزملائها السابقين، وبسؤال مديرات المكتبات عما إذا كن قد عملن في المكتبة قبل توليهن منصب مديرات المكتبات، اتضح أن ٩٠,٥٪ منهن كن يعملن موظفات في نفس المكتبة، مقابل ٩,٥٪ كن يعملن في مكتبات أخرى، وهذا ما يوضحه الجدول رقم (٦):

الجدول رقم (٦) العمل في المكتبة قبل التعيين في منصب المديرية (*)

م	الإجابة	العدد	%
١	نعم	١٩	٩٠,٥
٢	لا	٢	٩,٥
الإجمالي		٢١	١٠٠

(*) (إجابة السؤال (١) في استبانة المديرات .

٨ / ١ / ٢ مدة العمل بالمكتبة قبل التعيين في منصب المديرية:

كان هذا السؤال لمعرفة تاريخ المديرية في العمل مع الموظفين، إذ إن لتاريخ أفراد الجماعة في العمل المشترك تأثير كبير على سلوك القائد، كما أن سلوك القائد قد يتغير بمرور الزمن بما يتناسب مع معطيات الموقف وتصورات حول أنسب الأساليب لمواجهة، وبالنسبة للمديرات اللواتي كن يعملن في المكتبة قبل التعيين في منصب المديرية، فقد اختلفت سنوات العمل تلك من مديرة إلى أخرى، وتم تقسيم السنوات إلى فئات يوضحها الجدول رقم (٧):

الجدول رقم (٧) مدة العمل في المكتبة قبل التعيين في منصب المديرية (*)

م	الفترة الزمنية	عدد المديرات	%
١	عشر سنوات فأقل	٦	٣١,٥٧
٢	من ١١ إلى ٢٠ سنة	٨	٤٢,١١
٣	من ٢١ إلى ٣٠ سنة	٥	٢٦,٣٢
الإجمالي		١٩	١٠٠

(*) (إجابة السؤال (٢) في استبانة المديرات .

ويتضح من الجدول رقم (٧) أن نسبة كبيرة من مديرات المكتبات قد عملن موظفات في مكباتهن أكثر من عشر سنوات (٦٨، ٧٣٪) مما يعني أنهن مدركات لمظاهر القصور والمشكلات التي تعاني منها المكتبات، ومن المفترض أنهن وضعن الخطط المناسبة للارتقاء بمكباتهن؛ إذ من المتعارف عليه أنه كلما زادت سنوات الخدمة زادت الخبرة من واقع معايشة العمل اليومية، وازدادت المديرات تمكناً وقدرة على القيام بواجبات العمل.

٩ / ١ / ٢ نوع مدير المكتبة السابق:

قد يكون لنوع مدير المكتبة السابق قبل تعيين المديرية الحالية تأثير إيجابي أو سلبي على أدائها وعلاقتها بالمرؤوسين لديها من الذكور والإناث، ويوضح الجدول رقم (٨) نوع المدير قبل تعيين المديرية الحالية:

الجدول رقم (٨) نوع المدير السابق قبل تعيين المديرية (*)

م	النوع	العدد	٪
١	ذكر	٤	١٩,٠
٢	أنثى	١٦	٧٦,٢
٣	متروك	١	٤,٨
	الإجمالي	٢١	١٠٠

(*) (إجابة السؤال (٣) في استبانة المديرات.

يتبين من الجدول رقم (٨) أن أربع مكبات فقط كان المدير السابق للمديرية الحالية من الرجال، وبنسبة ١٩٪ من عينة الدراسة، بينما يوجد ١٦ مكتبة كان المدير السابق للمديرية الحالية من النساء أيضاً بنسبة ٧٦,٢٪، في حين تركت إحدى المديرات الإجابة عن هذا السؤال.

٢/٢ خصائص عينة الدراسة من الموظفين :

شملت الاستبانة مجموعة من الأسئلة (الملحق رقم ٢) تتضمن بيانات عامة عن عينة الدراسة، وتحليل هذه البيانات باستخدام التوزيع التكراري والنسب المئوية تبين ما يلي :

١/٢/٢ حجم عينة الدراسة من الموظفين :

بلغت عينة الدراسة ١٦٣ موظفًا وموظفة بنسبة ٦٢, ٥٠٪ من إجمالي العاملين بالمكتبات بجامعة بني سويف، وهي نسبة تزيد قليلاً (٦٢, ٥٠٪) عما تم تحديده في المقدمة المنهجية للدراسة، وسبب هذه الزيادة أن عدد العاملين في بعض المكتبات كان عددًا فرديًا مما استتبع أن تكون نسبة العينة في هذه المكتبات أكبر من أو أقل من ٥٠٪ مثل مكتبة كلية الحقوق التي بلغ عدد موظفيها ٤٥ موظفًا، وبالتالي لا يجوز دراسة ٢٢, ٥ موظفًا، فكانت النسبة ٥١, ١٪، وكلية الآداب التي بلغ عدد موظفيها ٢١ موظفًا فكانت النسبة ٤٧, ٦٪، ويوضح الجدول رقم (٩) حجم العينة في كل كلية على حدة، وكذلك نسبة حجم العينة في كل كلية إلى إجمالي حجم عينة الدراسة :

الجدول رقم (٩) حجم عينة الدراسة من الموظفين (*)

م	مكتبة كلية	عدد الموظفين	حجم العينة	نسبة حجم عينة الكلية إلى إجمالي حجم عينة الدراسة
١	الزراعة	٥٩	٣٠	١٨, ٤
٢	الحقوق	٤٥	٢٣	١٤, ١١
٣	التجارة	٣٠	١٥	٩, ٢
٤	دار العلوم	٣٠	١٥	٩, ٢
٥	الهندسة	٢٦	١٣	٧, ٩٨
٦	الآداب	٢١	١٠	٦, ١٤

٧	الطب البيطري	١٣	٧	٤,٢٩
٨	الآثار	١١	٦	٣,٦٨
٩	العلاج الطبيعي	١١	٦	٣,٦٨
١٠	الاقتصاد والعلوم السياسية	١٠	٥	٣,٠٧
١١	التمريض	١٠	٥	٣,٠٧
١٢	معهد الدراسات والبحوث الإحصائية	١٠	٥	٣,٠٧
١٣	التخطيط الإقليمي	٨	٤	٢,٤٥
١٤	التربية النوعية	٦	٣	١,٨٤
١٥	رياض الأطفال	٦	٣	١,٨٤
١٦	طب الفم والأسنان	٤	٢	١,٢٣
١٧	المعهد القومي للأورام	٤	٢	١,٢٣
١٨	المعهد القومي لعلوم الليزر وتطبيقاته	٤	٢	١,٢٣
١٩	الحاسبات	٣	٢	١,٢٣
٢٠	الحقوق - جامعة بني سويف	٥	٢	١,٢٣
٢١	الطب البيطري - جامعة بني سويف	٤	٢	١,٢٣
٢٢	الطب البشري - جامعة بني سويف	٢	١	٠,٦
	المجموع	٣٢٢	١٦٣	١٠٠

(*) (إجابة السؤال رقم (٤) في استبانة المديرات.

ملحوظة: الكليات التابعة لجامعة القاهرة تم ذكرها بأسمائها فقط، أما الكليات التابعة لجامعة بني سويف فقد تم إضافة عبارة "جامعة بني سويف" لها.

السلوك القيادي للمرأة في المكتبات الجامعية ومدى فعاليته
ويلاحظ من الجدول رقم (٩) - بعد أن تم ترتيب الكليات وفقاً لعدد اختصاصي المكتبات العاملين بها- أن كلية الزراعة يعمل بها أكبر عدد من الموظفين، وبالتالي كانت نسبة تمثيلها في عينة الدراسة ٤, ١٨٪، وأن أقل عدد من العاملين كان في كلية الطب البشري بجامعة بني سويف، وبالتالي كانت نسبة حجم العينة في هذه الكلية إلى إجمالي عينة الدراسة ٠, ٦٪ فقط، ولذا فهي أقل كلية ممثلة في عينة الدراسة تليها كلية الحاسبات، فالمعهد القومي لعلوم الليزر، فكلية الطب البيطري ببني سويف.

٢/٢/٢ النوع :

كشفت عينة الدراسة أن الإناث يمثلن الغالبية العظمى من العاملين في المكتبات موضوع الدراسة إذ كانت نسبة العينة من الإناث تمثل ٦٥, ٦٪ في حين كانت نسبة الذكور ١٩٪ فقط، ويوضح الجدول رقم (١٠) توزيع العاملين عينة الدراسة طبقاً للنوع .

الجدول (١٠) توزيع عينة الدراسة على النوع (*)

م	النوع	العدد	النسبة المئوية
١	ذكر	٣١	١٩
٢	أنثى	١٠٧	٦٥, ٦
٣	غير محدد	٢٥	١٥, ٤
	الإجمالي	١٦٣	١٠٠

(*) (إجابة السؤال رقم (٢/٩) في استبانة الموظفين.

٣/٢/٢ مسمى الوظيفة الحالية :

يوضح الجدول رقم (١١) مسمى الوظائف التي يشغلها الموظفون في المكتبات موضوع الدراسة كما وردت في إجاباتهم على هذا السؤال .

الجدول (١١) المسمى الوظيفي للعاملين في المكتبات مجال الدراسة (*)

م	مسمى الوظيفة	العدد	%	م	مسمى الوظيفة	العدد	%
١	اختصاصي مكتبات	٣٣	٢٠,٣	١٢	أمين مساعد	٣	١,٨٤
٢	اختصاصي أول مكتبات	٢٢	١٣,٥	١٣	اختصاصي فهرسة	٢	١,٢٢
٣	أمين مكتبة	١١	٦,٧٥	١٤	كاتب رابع	٢	١,٢٢
٤	كبير اختصاصي مكتبات	٧	٤,٣	١٥	اختصاصي ثاني إحصاء ورياضة	٢	١,٢٢
٥	اختصاصي ثاني مكتبات	٥	٣,٠٧	١٦	كاتب ثاني	٢	١,٢٢
٦	اختصاصي ثالث مكتبات	٣	١,٨٤	١٧	أثري ثالث	٢	١,٢٢
٧	مراجع قاعة	٣	١,٨٤	١٨	اختصاصي أول تنمية إدارية	١	٠,٦١
٨	اختصاصي شئون تعليم	٣	١,٨٤	١٩	موظف فني	١	٠,٦١
٩	كتابي	٣	١,٨٤	٢٠	اختصاصي شئون تعليم ثالث	١	٠,٦١
١٠	اختصاصي أول شئون أفراد	٣	١,٨٤	٢١	كبير كتاب	١	٠,٦١
١١	مدخل بيانات	٣	١,٨٤	٢٢	غير محدد	٥٠	٣٠,٦٧
الإجمالي						١٦٣	١٠٠

(*) إجابة السؤال رقم (٣/٩) في استبانة الموظفين.

يلاحظ من الجدول رقم (١١) أن عدداً كبيراً من عينة الدراسة من موظفي المكتبات بلغت نسبتهم ٦٧,٣٠ % لم يحددوا المسمى الوظيفي لوظائفهم داخل المكتبات التي يعملون بها، وهو رقم ملفت للانتباه وربما يرجع إلى أنهم كانوا يحجمون عن ذكر أية بيانات تجعل من الممكن تحديد هويتهم خوفاً من اطلاع المديرية على إجاباتهم وتحديد شخصيتهم.

٤/٢/٢ تخصص المؤهل الدراسي :

يوضح الجدول رقم (١٢) المؤهل الدراسي للموظفين في المكتبات موضوع

الدراسة :

الجدول (١٢) توزيع عينة الدراسة من الموظفين وفقاً للمؤهل الدراسي (*)

م	تخصص المؤهل الدراسي	العدد	%
١	في مجال المكتبات	٦٤	٣٩,٣
٢	في غير مجال المكتبات	٣٦	٢٢,١
٣	متروك	٦٣	٣٨,٦
	الإجمالي	١٦٣	١٠٠

(*) إجابة السؤال رقم (٣/٩) في استبانة الموظفين.

يتضح من الجدول رقم (١٢) أن الحاصلين على مؤهل دراسي في مجال المكتبات والمعلومات من العاملين في المكتبات الجامعية موضوع الدراسة يمثلون نسبة ٣٩,٣٪، وتشمل هذه النسبة الدرجة الجامعية الأولى والدبلوم العالي، وإن الحاصلين على مؤهل دراسي في غير مجال المكتبات يمثلون نسبة ٢٢,١٪، بينما ترك ٣٨,٦٪ إجابة هذا السؤال.

وتتوزع التخصصات الأخرى لغير الحاصلين على مؤهل في مجال المكتبات ما بين ليسانس آداب (تخصص لغة إنجليزية، وتخصص لغة يونانية)، بكالوريوس تجارة، وبكالوريوس زراعة، و ثانوية عامة، ودبلوم تجارة، ومن الجدير بالذكر أن أصحاب تخصصات دبلوم التجارة أو الثانوية العامة غالباً ما يعملون مراقب قاعة للمحافظة على هدوء المستفيدين والتزامهم بتعليمات المكتبة.

٣ . نتائج الدراسة الوصفية التحليلية ومناقشتها :

تعرض الباحثان فيما يلي نتائج الدراسة الوصفية التحليلية التي توصلتا لها من خلال تطبيق الاستبانات، ومناقشة تلك النتائج كلما أمكن ذلك :

١ / ٣ تقييم أبعاد السلوك القيادي للمدبرات في نظرهن، وفي نظر موظفي المكتبات موضوع الدراسة :

لتحديد أبعاد السلوك القيادي تم تقسيم مقياس السلوك القيادي إلى ست مجموعات، كل مجموعة تتكون من عدد من البنود المرتبطة ببعضها تمام الارتباط، والتي تتناول بُعداً واحداً من أبعاد السلوك القيادي، وهي: تنظيم العمل في الإدارة، وتقدير العاملين، والديمقراطية، التطبيق التعسفي للوائح، والتأثير في الرؤساء، والحث على الإنجاز. ونتناول فيما يلي التعليق على تلك الأبعاد في نظر كل من المدبرات والموظفين حتى تسهل عملية المقارنة:

البعد الأول : تنظيم العمل في الإدارة :

يشير هذا البعد إلى السلوك الذي تقوم بموجبه مدبرات المكتبات "بتحديد أدوار الموظفين وتوزيعها عليهم، وتوضيح أساليب وإجراءات تنفيذها لهم، وتنظيم قنوات الاتصال المتبادلة بينهم في هذا الخصوص والمحافظة عليها". (٥٥)

وتوضح بنود الجدول رقم (١٣) (وعدها ثلاثة عشر بنداً) قيمة كلاً ودلالاتها الإحصائية للفروق بين آراء المدبرات والموظفين في بُعد تنظيم العمل في الإدارة :

الجدول رقم (١٣) قيمة كاً^٢ ودلالاتها الإحصائية للفروق بين آراء المديرات والموظفين في بُعد تنظيم العمل في الإدارة

م	السلوك/ درجة الحدوث	الفئات	كثيراً	أحياناً	نادراً	الوزن النسبي	الرتبة	كاً لكل فئة	كاً للفئتين معاً
١	تحدد لكل فرد دوره في العمل بشكل دقيق.	مديرات	١٩	٢	-	٦١	٢	*٢١,١٤	*٦,٨٦
		موظفون	١٠١	٤٧	١٥	٤١٢	٤	*٦٩,٥٥	
٢	تتعامل مع مشكلات العمل المعقدة بكفاءة.	مديرات	١٨	٢	١	٥٩	٥	*٢٦,٠٠	*٨,٥٢
		موظفون	٨٥	٥٧	٢١	٢٩٠	٧	*٢٧,٨٩	
٣	تبذل أقصى ما في جهدها للحصول على مزايا للعاملين معها	مديرات	٢٠	١	-	٦٢	٢	*٣٦,٢٩	*١١,٨٦
		موظفون	٩٢	٤٠	٢١	٢٨٧	٨	*٢٩,٩٢	
٤	تشارك بصورة فعالة في توفير ما يحتاج إليه العمل.	مديرات	٢١	-	-	٦٣	١	*٤٢,٠٠	*١٠,١١
		موظفون	١٠٨	٤٥	١٠	٤٢٤	٢	*٩٠,٧٩	
٥	تطرح أفكاراً جديدة لتطوير الأداء في العمل.	مديرات	١٩	١	١	٦٠	٤	*٣٠,٨٦	*١٢,٦
		موظفون	٧٨	٥٥	٢٠	٢٧٤	١١	*٢١,٢٢	
٦	تشرح للعاملين معها طبيعة المهمة، وترك لهم تنفيذها بطريقتهم الخاصة	مديرات	١١	٩	١	٥٢	٧	*٨,٠٠	٣,٠٢
		موظفون	٨٤	٤٩	٣٠	٢٨٠	١٠	*٢٧,٦٢	
٧	تتحمل العبء كاملاً في حالات الطوارئ والأزمات.	مديرات	٢٠	١	-	٦٢	٢	*٣٦,٢٩	*١٤,٥٢
		موظفون	٨٤	٥٢	٢٧	٢٨٢	٩	*٣٠,٠٥	
٨	تشدد على ضرورة التزام العاملين معها بقواعد ونظم العمل المقررة.	مديرات	٢١	-	-	٦٣	١	*٤٢,٠٠	٥,٥٧
		موظفون	١٢٨	٢٨	٧	٤٤٧	١	*١٥٣,٨٩	
٩	ترحب بالمسئوليات الإضافية.	مديرات	١٦	٥	-	٥٨	٦	*١٩,١٤	٥,٨٦
		موظفون	٨٥	٥٠	٢٨	٢٨٢	٩	*٣٠,٤٢	
١٠	توزع العمل بطريقة ترضي الجميع.	مديرات	٢١	-	-	٦٣	١	*٤٢,٠٠	*١٢,٦٤
		موظفون	٩٩	٣٢	٣٢	٢٩٢	٦	*٥٥,٠٨	
١١	تكتشف أخطاء العمل بسرعة وتعالجها.	مديرات	٢٠	١	-	٦٢	٢	*٣٦,٢٩	*١٢,٦٤
		موظفون	٩٢	٤٩	٢٢	٢٩٦	٦	*٤٥,٨٨	
١٢	تطلع العاملين على أوجه تقددها لعملهم.	مديرات	١٧	٤	-	٥٩	٥	*٢٢,٥٧	٢,٢٢
		موظفون	١١٢	٢٨	٢٢	٤١٧	٢	*٩٥,٣٦	
١٣	تغطي العاملين إجابة وافية حين يسألونها عن شيء ما في العمل.	مديرات	٢١	-	-	٦٣	١	*٤٢,٠٠	*١٥,٩٥
		موظفون	٨٩	٥٢	٢٢	٢٩٢	٦	*٤١,٤٦	
*١٠٠,٤٢	الإجمالي	مديرات	*٢٨٨,٧٧						
		موظفون	*٦٥٨,٦						

(* تعني وجود دلالة إحصائية وقد تم حسابها عند درجات حرية (٢) ومستوى دلالة (٠,٠٥).

تبين من نتائج الوزن النسبي واختبار (كا^٢) الإحصائي في الجدول رقم (١٣) ما يلي :

١ . جاءت البنود الرابع والثامن والعاشر والثالث عشر في المرتبة الأولى من حيث السلوكيات الإدارية التي تقوم بها المديرات لتنظيم العمل في الإدارة، بينما جاء البند السادس الذي يتعلق بأنها " تشرح للعاملين معها طبيعة المهمة وتترك لهم تنفيذها بطريقتهم الخاصة " في المرتبة الأخيرة. وذلك في نظر مديرات المكاتب. أما في نظر الموظفين فقد جاء البند الثامن الذي يتعلق بأنها " تشدد على ضرورة التزام العاملين معها بقواعد ونظم العمل المقررة " في المرتبة الأولى فيما يتعلق بتلك البنود، ويتفق ذلك في نظر المديرات، بينما جاء البند الخامس المتعلق بأنها " تطرح أفكاراً جديدة لتطوير الأداء في العمل " في المرتبة الأخيرة. وبذلك نجد أن هناك اتفاق بين رأي كل من المديرات والموظفين في كون المديرية تشدد على ضرورة التزام العاملين معها بقواعد ونظم العمل المقررة.

٢ . توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رأي المديرات فيما يتعلق ببنود البعد الخاص بتنظيم العمل في الإدارة، وكذلك توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رأي الموظفين بالنسبة لكل البنود لصالح الرأي المعبر عن توافر البند بدرجة كبيرة، إلا أنه لا توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى ٠,٠٥ . بين رأي الفئتين معاً (المديرات والموظفون) بالنسبة للبنود السادس والثامن والتاسع والثاني عشر المتعلقة بأنها " تشرح للعاملين معها طبيعة المهمة وتترك لهم تنفيذها بطريقتهم الخاصة، وتشدد على ضرورة التزام العاملين معها بقواعد ونظم العمل المقررة، وترحب بالمسؤوليات الإضافية، وتطلع العاملين على أوجه نقدها لعملهم " إذ إن قيمة كا^٢ غير دالة أي أقل من القيمة الجدولية ٥,٩٩ .

وبشكل عام يتضح أن هناك فروقاً دالة إحصائية عند مستوى ٠,٠٥ بين آراء المديرات وكذلك الموظفين في إجمالي بعد تنظيم العمل في الإدارة إذ جاءت قيمة كا^٢ دالة، وبذلك لا يتحقق الفرض الأول.

البُعد الثاني : تقدير العاملين :

يشير هذا البُعد إلى السلوك القيادي الذي تعمل مديرات المكتبات من خلاله على إقامة علاقات طيبة مع العاملين معها، وتسعى دائماً نحو إشباع حاجاتهم والتعرف على مشكلاتهم، وتشجيعهم على التواصل معها في إطار من الثقة والاحترام المتبادلين. (٥٦)

وتوضح بنود الجدول رقم (١٤) (وعددتها سبعة بنود) قيمة كاً^٢ ودلالاتها الإحصائية للفروق بين آراء المديرات والموظفين في بُعد تقدير العاملين :

الجدول رقم (١٤) قيمة كاً^٢ ودلالاتها الإحصائية للفروق بين آراء المديرات والموظفين في بُعد تقدير العاملين

م	السلوك/ درجة الحدوث	الفئات	كثيراً	أحياناً	نادراً	الوزن النسبي	الرتبة	كاً ^٢ لتكلفة	كاً ^٢ للفئتين معاً
١	تبادل أحاديث ودية مع العاملين.	مديرات	١٨	٢	-	٦٠	٤	≈٣٦,٥٧	٢,٨١
		موظفون	١٢٠	٢٤	١٩	٤٢٧	١	≈١١٩,٢٨	
٢	تشارك العاملين في بعض الأنشطة غير الرسمية (كلناسيات السلة وغير السارة)	مديرات	١٩	٢	-	٦٠	٢	≈٢١,١٤	٤,١٨
		موظفون	١١٥	٣٠	١٨	٤٢٣	٢	≈١٠٢,٩٤	
٢	تراعي ظروف العاملين معها وتضعها في الاعتبار.	مديرات	٢١	-	-	٦٢	١	≈٤٢,٠٠	≈٩,٥٩
		موظفون	١١٠	٢٨	١٥	٤٢١	٢	≈٩٠,٤٢	
٤	تصفي الخلافات التي تنشأ بين العاملين معها.	مديرات	٢٠	١	-	٦٢	٢	≈٣٦,٢٩	≈٨,٢٧
		موظفون	١٠٥	٢٩	٢٩	٤٠٢	٥	≈٧٠,٨٨	
٥	تستمع بإنصات إلى شكوى العاملين وتسعى إلى حلها.	مديرات	٢٠	١	-	٦٢	٢	≈٣٦,٢٩	≈١٠,٩٢
		موظفون	٩٥	٤١	٢٧	٢٩٤	٦	≈٤٧,٤٦	
٦	تتجاهل مشاعر العاملين معها.	مديرات	-	٢	١٩	٦١	٢	≈٢١,١٤	≈٦,٥٥
		موظفون	٢٢	٢٨	١٠٢	٤٠٧	٤	≈٦٧,٧٥	
٧	تعمل على حل المشكلات التي تواجه أي فرد من العاملين.	مديرات	١٩	٢	-	٦١	٢	≈٢١,١٤	≈٩,٨٩
		موظفون	٩٠	٤٥	٢٨	٢٨٨	٧	≈٣٧,٧٨	
≈٢٧,٥٠	الإجمالي	مديرات						≈١٤٢,٢	
		موظفون						≈٣٠١,٩	

(*) تعني وجود دلالة إحصائية وقد تم حسابها عند درجات حرية (٢) ومستوى دلالة (٠,٠٥).

تبين من نتائج الوزن النسبي واختبار (كا^٢) الإحصائي في الجدول رقم (١٤) ما يلي:

١ . في نظر مديرات المكتبات، جاء البند الثالث (تراعي ظروف العاملين معها وتضعها في الاعتبار) في المرتبة الأولى من بين السلوكيات القيادية التي يقمن بها في مجال تقدير العاملين، بينما جاء البند الأول (تبادل أحاديث ودية مع العاملين) في المرتبة الأخيرة. أما في نظر الموظفين فقد جاء البند الأول في المرتبة الأولى، بينما جاء البند الأخير (تعمل على حل المشكلات التي تواجه أي فرد من العاملين) في المرتبة الأخيرة.

٢ . توجد فروق دالة إحصائية بين رأي مديرات المكتبات فيما يتعلق بجميع بنود هذا البعد، وكانت لصالح "نادراً" في البند السادس ولصالح "كثيراً" في باقي البنود، وبالمثل توجد فروق دالة إحصائية بين رأي الموظفين فيما يتعلق بجميع بنود هذا البعد، وكانت لصالح "نادراً" في البند السادس ولصالح "كثيراً" في باقي البنود أيضاً، إلا أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠٥ بين رأي الفئتين معاً (المديرات والموظفون) بالنسبة للبندين الأول والثاني، إذ جاءت قيمة (كا^٢) غير دالة إحصائياً أي أقل من ٥,٩٩ .

٣ . وبشكل عام توجد فروق دالة إحصائية بين آراء المديرات وآراء العاملين في مجال تقدير المديرات للعاملين، إذ جاءت قيمة (كا^٢) الإجمالية دالة، ولذا لم يتحقق الفرض الثاني.

البعد الثالث : الديمقراطية:

يشير هذا البعد إلى السلوك القيادي الذي تقوم بموجبه مديرات المكتبات بتحقيق الديمقراطية " إذ يميل القائد الديمقراطي إلى إشراك الأفراد في اتخاذ القرارات، وتفويض السلطة، وتشجيع المشاركة في وضع الأهداف، وفي اختيار طرق الأداء، كما يستخدم مبدأ التقييم المرتد لإرشاد العاملين" (٥٧) أي إعطاء العاملين حرية كاملة في متابعة النشاطات والأعمال بالطرق التي يرونها مناسبة .

السلوك القيادي للمرأة في المكتبات الجامعية ومدى فعاليته
وتوضح بنود الجدول رقم (١٥) (وعدها خمسة بنود) قيمة كا^٢ ودلالاتها الإحصائية للفروق بين آراء المديرات والموظفين في بُعد الديمقراطية :

الجدول رقم (١٥) قيمة كا^٢ ودلالاتها الإحصائية للفروق بين آراء المديرات والموظفين في بُعد الديمقراطية

م	السلوك/ درجة الحدوث	الفئات	كثيراً	أحياناً	نادراً	الوزن النسبي	الرتبة	كا ^٢ لكل فئة	كا ^٢ للفتنين معاً	
١	تعطي الأوامر وترفض أن يناقشها فيها أحد.	مديرات	-	٥	١٦	٥٨	١	١٩,١٤	١١,٤٤	
		موظفون	٤٤	٥٢	٦٦	٢٤٨	٢	٤,٥٠		
٢	تصر على تنفيذ رأيها حين ينشأ خلاف بينها وبين العاملين معها	مديرات	١	١٠	١٠	٥١	٣	٢,٧١	٦,٥٢	
		موظفون	٥٠	٦٢	٥٠	٢٢٦	٣	٢,٠٧		
٣	تتمسك بقراراتها بمجرد أن تتخذها.	مديرات	٦	١١	٤	٤٠	٤	٣,٧١	٣,٢٨	
		موظفون	٧٠	٥٢	٤٠	٢٩٦	٤	٨,٢٢		
٤	لها الكلمة الأولى والأخيرة في كل الأمور المتعلقة بالعمل.	مديرات	١١	٤	٦	٣٧	٥	٣,٧١	١,٣٧	
		موظفون	٧٥	٥١	٣٧	٢٨٨	٥	١٣,٦٠		
٥	ترفض أن يسألها أحد عن تصرفاتها.	مديرات	٢	٦	١٣	٥٢	٢	٨,٨٦	٤,١٣	
		موظفون	٤٥	٥٠	٦٨	٢٤٩	١	٥,٢٩		
١٢,٩٨	الإجمالي	مديرات							١٢,٠٦	
		موظفون							٠,٩٩	

(*) تعني وجود دلالة إحصائية وقد تم حسابها عند درجات حرية (٢) ومستوى دلالة (٠,٠٥)

تبين من نتائج الوزن النسبي واختبار (كا^٢) الإحصائي في الجدول رقم (١٥) ما يلي :

١ . يلاحظ أن جميع بنود هذا البعد تقيس عدم وجود ديمقراطية في السلوكيات الإدارية لمديرات المكتبات، وجاء البند الأول من بين بنود هذا البعد في المرتبة الأولى في نظر المديرات، بينما جاء البند الأخير في هذا البعد في المرتبة الأولى في نظر الموظفين.

٢ . توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى ٠,٠٥ . بين آراء المديرات فيما يتعلق بالبنود الأول والثاني والخامس في بُعد الديمقراطية مع ملاحظة أن هذه الفروق لصالح الرأي المعبر عن "أحياناً" في البندين الأول والخامس . بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آرائهن فيما يتعلق بالبندين الثالث والرابع، ومع ذلك نجد أن قيمة χ^2 دالة مما يعني وجود فروق دالة إحصائية بين آراء المديرات فيما يتعلق بالبنود الخمسة في مجال الديمقراطية .

وعلى العكس من ذلك توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى ٠,٠٥ بين آراء الموظفين فيما يتعلق بالبندين الثالث والرابع في حين لا توجد فروق دالة إحصائية فيما يتعلق بالبنود الأول والثاني والخامس، ومع ذلك نجد أن قيمة χ^2 غير دالة إحصائية مما يعني عدم وجود فروق بين آراء الموظفين فيما يتعلق ببنود هذا البعد .

٣ . وبصفة عامة نستطيع القول بأنه توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى ٠,٠٥ بين آراء المديرات والموظفين فيما يتعلق بالسلوكيات القيادية التي تقوم بها المديرات في مجال تحقيق الديمقراطية . وبذلك لا يتحقق الفرض الثالث .

البعد الرابع: التطبيق التعسفي للوائح :

أي الاهتمام المبالغ فيه بالتطبيق الحرفي للقانون دون النظر للاعتبارات الإنسانية، والاستغراق في استيفاء الجوانب الشكلية والاهتمام بها أكثر من الاهتمام بالعمل ذاته. (٥٨) وتوضح بنود الجدول رقم (١٦) (وعددتها ستة بنود) قيمة χ^2 ودلالاتها الإحصائية للفروق بين آراء المديرات والموظفين في بُعد التطبيق التعسفي للوائح :

الجدول رقم (١٦) قيمة كا^٢ ودلالاتها الإحصائية للفروق بين آراء المديرات والموظفين في بُعد التطبيق التعسفي للوائح

م	السلوك/ درجة الحدوث	الفئات	كثيراً	أحياناً	نادراً	الوزن النسبي	الرتبة	كا ^٢ لكل فئة	كا ^٢ للفئتين معاً
١	تركز على ضرورة إنجاز العمل بغض النظر عن ظروف العاملين.	مديرات	-	٨	١٣	٢٩	٥	*١٢,٢٩	*١١,٢
		موظفون	٤٨	٦٤	٥١	٢٢٢	٤	٢,٦٦	
٢	تنفذ الأوامر الصادرة إليها من رؤسائها بدون مناقشة.	مديرات	٢	١٢	٦	٣٨	٣	*٨,٨٦	*١٢,٠٤
		موظفون	٧٧	٤٩	٣٧	٣٦٦	٣	*١٥,٥١	
٣	تلتزم بتطبيق اللوائح والتعليمات بصورة حرفية.	مديرات	١١	٤	٦	٤٧	١	٢,٧١	*١٢,٢
		موظفون	١٠٦	٤٨	٩	٤٢٢	١	*٨٧,٧	
٤	تعطي أفراد الجماعة حرية كاملة في التصرف في شئون العمل.	مديرات	٩	٩	٢	٣٦	٤	٢,٤٢	١,٢٨
		موظفون	٥٠	٧٩	٢٤	٢١٠	٥	*١٩,١٥	
٥	تتخطى الروتين واللوائح لتوفير احتياجات العمل.	مديرات	٨	٥	٨	٤٢	٢	*٠,٨٦	٥,٦٢
		موظفون	٢٧	٥٦	٨٠	٣٧٩	٢	*٢٥,٩٢	
٦	تطبيق القوانين بغض النظر عن الاعتبارات والظروف الإنسانية.	مديرات	-	٥	١٦	٢٦	٦	*١٩,١٤	٥,٠٦
		موظفون	٢٤	٥١	٨٨	٢٦٢	٦	*٢٨,٠٠	
*	الإجمالي	مديرات						٥,٩	*٧,٥٢
		موظفون						٢,٧	

(* تعني وجود دلالة إحصائية وقد تم حسابها عند درجات حرية (٢) ومستوى دلالة (٠,٠٥).

تبين من نتائج الوزن النسبي واختبار (كا^٢) الإحصائي في الجدول رقم (١٦) ما يلي:

١. في نظر مديرات المكتبات جاء البند الثالث (تلتزم بتطبيق اللوائح والتعليمات بصورة حرفية) في المرتبة الأولى بين السلوكيات القيادية التي تقوم بها المديرات في مجال اللوائح أي التزامها باللوائح والقوانين، بينما جاء البند السادس (تطبيق القانون بغض النظر عن الاعتبارات والظروف الإنسانية) في المرتبة الأخيرة، وهو يتفق مع رأي الموظفين أيضاً.

٢ . توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠٥ ، بين آراء المديرات فيما يتعلق بالبنود الأول والثاني والسادس إذ كانت قيمة (كا^٢) دالة أي أكبر من القيمة الجدولية ٥,٩٩ ، بينما لا توجد فروق دالة بين آرائهن فيما يتعلق بالبنود الثالث والرابع والخامس؛ إذ كانت قيمة (كا^٢) غير دالة؛ أي أقل من القيمة الجدولية ٥,٩٩ . وعلى الرغم من ذلك فقد جاء رأي المديرات في إجمالي بنود هذا البعد غير دال إحصائياً. أما في نظر العاملين فإنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ٠,٠٥ ، فيما يتعلق بجميع بنود هذا البعد ما عدا البند الأول (يركز على ضرورة إنجاز العمل بغض النظر عن ظروف العاملين) حيث جاءت قيمة (كا^٢) غير دالة؛ أي أقل من القيمة الجدولية ٥,٩٩ ، كما أن إجمالي رأي العاملين غير دال أيضاً .

٣ . وبالنسبة لرأي الفئتين معاً فإنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بالنسبة للبنود الرابع والخامس والسادس فقط، وبصفة عامة فإنه يمكن القول إنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المديرات والموظفين في هذا البعد (التطبيق التعسفي للوائح)؛ إذ جاءت قيمة (كا^٢) أكبر من القيمة الجدولية لها. ولذا لا يتحقق الفرض الرابع .

البعد الخامس: التأثير في الرؤساء:

أي الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الرؤساء والقدرة في الوقت نفسه على التأثير فيهم، والكفاح من أجل الوصول لمكانة أعلى. (٥٩) وتوضح بنود الجدول رقم (١٧) (وعددتها ثلاثة بنود) قيمة كا^٢ ودلالاتها الإحصائية للفروق بين آراء المديرات والموظفين في بُعد التأثير في الرؤساء .

السلوك القيادي للمرأة في المكتبات الجامعية ومدى فعاليته

الجدول رقم (١٧) قيمة كا^٢ ودلالاتها الإحصائية للفروق بين آراء المديرات
والموظفين في بُعد التأثير في الرؤساء

رقم	الفئات	كثيراً	أحياناً	نادراً	الوزن النسبي	الرتبة	كا ^٢ لكل فئة	كا ^٢ للفئتين معاً
١	مديرات	١٧	٢	١	٥٨	٢	*٢١,٧١	*٧,٢١
	موظفون	٨١	٦٤	١٨	٢٨٩	١	*٣٩,١١	
٢	مديرات	٢١	-	-	٦٢	١	*٤٢,٠٠	*١٥,٢٤
	موظفون	٩١	٤٢	٢٠	٢٨٧	٢	*٣٨,٤٤	
٣	مديرات	١٦	٤	١	٥٧	٢	*١٨,٠٠	*١١,٩٥
	موظفون	٦٠	٧٥	٢٨	٢٥٨	٢	*٢١,٢٢	
٣٢,٨١	مديرات						*٧٨,٢٨	*٣٢,٨١
	موظفون						*٧٧,٦٢	
الإجمالي								

(* تعني وجود دلالة إحصائية وقد تم حسابها عند درجات حرية (٢) ومستوى دلالة (٠,٠٥).

تبين من نتائج الوزن النسبي واختبار (كا^٢) الإحصائي في الجدول رقم (١٧) ما يلي:

١. في نظر المديرات موضوع الدراسة، جاء البند الثاني "تدافع عن موظفيها أمام المسؤولين الأعلى حين يكون الحق معهم" في المرتبة الأولى من حيث السلوكيات الإدارية المتبعة في مجال التأثير على الرؤساء، يليه البند الأول ثم الثالث، أما في نظر الموظفين فقد جاء البند الأول في المرتبة الأولى يليه البند الثاني ثم الثالث.

٢. توجد فروق دالة إحصائية بين رأي المديرات فيما يتعلق بينود البعد الخاص بتأثير المديرات على الرؤساء للدفاع عن موظفيها أو تحقيق مطالبهم، لصالح الرأي المعبر عن توافر هذه السلوكيات القيادية بدرجة "كثيراً"، وكذلك توجد فروق دالة إحصائية بين رأي الموظفين فيما يتعلق بينود هذا البعد لصالح "كثيراً" في البندين الأول والثاني، ولصالح "أحياناً" في البند الثالث.

٣ . وبصفة عامة يمكن القول إنه توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى ٠,٠٥ بين آراء المديرات والموظفين في مجال السلوكيات القيادية التي تحاول المديرات من خلالها التأثير في الرؤساء، وبذلك لا يتحقق الفرض الخامس.

البعد السادس : الحث على الإنجاز :

يشير هذا البعد إلى السلوك الذي تقوم مديرات المكتبات بموجبه بممارسة المزيد من الضغوط من أجل الوصول إلى أفضل أداء ممكن، وتوضح بنود الجدول التالي (وعدها ستة بنود) قيمة كآ ودلالاتها الإحصائية للفروق بين آراء المديرات والموظفين في بُعد الحث على الإنجاز :

الجدول رقم (١٨) قيمة كآ ودلالاتها الإحصائية للفروق بين آراء المديرات والموظفين في بُعد الحث على الإنجاز

م	السلوك/ درجة الحدوث	الفئات	كثيراً	أحياناً	نادراً	الوزن النسبي	الرتبة	كآ تكلفة	كآ للفئتين معاً
١	تستثير الحماس للمشروع الذي تقترحه.	مديرات	١٩	١	١	٦٠	٢	*٢٠,٨٦	*٩,٢٩
		موظفون	٩١	٥١	٢١	٢٩٦	٤	*٤٥,٤٠	
٢	تحرص على أن تكون مكتبتها من المكتبات المميزة في الجامعة.	مديرات	٢١	-	-	٦٢	١	*٤٢,٠٠	*١٠,١١
		موظفون	١٠٨	٤٢	١٢	٤٢٢	٢	*٨٨,٣٦	
٣	تتوقع المشكلات في العمل وتخطط للتعامل معها.	مديرات	١٧	٤	-	٥٩	٤	*٢٢,٥٧	*٢٠,٨٢
		موظفون	٥٠	٨١	٢٢	٢٤٤	٦	*٢٢,٦١	
٤	تحرص على أن يكون دورها في الجماعة مفهوماً لدى الجميع .	مديرات	٢٠	١	-	٦٢	٢	*٣٦,٢٩	*١١,٥٢
		موظفون	٩٢	٤٥	٢٥	٢٩٤	٥	*٤٤,٩٦	
٥	تدفع العاملين نحو المزيد من كفاءة الأداء.	مديرات	٢٠	١	-	٦٢	٢	*٢٦,٢٩	*٨,٩٦
		موظفون	١٠٢	٤١	٢٠	٢٩٤	٣	*٦٦,٧٩	
٦	تتمها مصلحة العمل في المقام الأول	مديرات	٢١	-	-	٦٢	١	*٤٢,٠٠	*٦,١٧
		موظفون	١٢٥	٣٠	٨	٤٤٢	١	*١٤٢,٢٢	
*٥٩,٩٤	الإجمالي	مديرات						*٢٠٦,٧	
		موظفون						*٢١٧,٦	

(*) تعني وجود دلالة إحصائية وقد تم حسابها عند درجات حرية (٢) ومستوى دلالة (٠,٠٥).

السلوك التيادي للمرأة في المكتبات الجامعية ومدى فعاليته
تبين من نتائج الوزن النسبي واختبار (كا^٢) الإحصائي في الجدول رقم
(١٨) ما يلي :

١ . في نظر المديرات جاء البندان الثاني والسادس "تحرص أن تكون مكتبتها من المكتبات المميزة في الجامعة، وتهمها مصلحة العمل في المقام الأول" في المرتبة الأولى من بين السلوكيات القيادية التي تشكل بُعد الحث على الإنجاز، وجاء البند الثالث الخاص بأنها "تتوقع المشكلات في العمل وتخطط للتعامل معها" في المرتبة الأخيرة، ويتفق ذلك مع وجهة نظر الموظفين إلى حد ما إذ يرون - في نظرهم - أن البند السادس يأتي في المرتبة الأولى والبند الثالث يأتي في المرتبة الأخيرة.

٢ . توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠٥ ، بين رأيي المديرات فيما يتعلق بجميع بنود بُعد الحث على الإنجاز لصالح "كثيراً" كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠٥ ، بين رأيي الموظفين فيما يتعلق بجميع بنود هذا البعد لصالح "كثيراً" فيما عدا البند الثالث حيث كانت الفروق لصالح "أحياناً" .

٣ . وبصفة عامة نجد أن قيمة كا^٢ دالة مما يعني أنه توجد فروق دالة إحصائية بين المديرات والموظفين فيما يخص بُعد الحث على الإنجاز. وبالتالي لا يتحقق الفرض السادس.

٢ / ٣ قياس فعالية المكتبة في نظر العاملين في المكتبات موضوع الدراسة:

لقياس فعالية المكتبة قامت الباحثتان باستخدام مقياس مكون من ثلاثين سؤالاً (راجع استبانة العاملين، السؤال رقم ٢) تم تقسيمه إلى خمسة أبعاد هي: الإنتاجية، والتطوير والابتكار، وتماسك الجماعة، والاتجاه نحو القائد، ومستوى الدافعية.

البعد الأول: الإنتاجية:

يقصد بهذا البعد أن للمديرات تأثير مباشر في الإنتاجية يتمثل في عدد من العناصر منها: توفير المستلزمات والأدوات اللازمة للمرؤوسين، وإزالة العقبات الفنية والإدارية التي تعترض سبيلهم. ومن الجدير بالذكر أن المكتبة باعتبارها مؤسسة خدمية تقدم خدمات للمستفيدين فإن طريقة الحكم على

الإنتاجية تعتمد على تقديرات المستفيدين أنفسهم، ويمكن أن نضيف إليها مشكلات العاملين مع الرؤساء، وحجم الأعمال المتأخرة.

ويوضح الجدول رقم (١٩) قيمة كا^٢ ودالاتها الإحصائية وكذلك الوزن النسبي لآراء العاملين فيما يتعلق بحرص المديرات على تحسين الإنتاجية

الجدول رقم (١٩) الوزن النسبي لآراء العاملين ونتيجة اختبار كا^٢ في بُعد الإنتاجية

م	البند/ درجة الحدوث	كثيراً	أحياناً	نادراً	الوزن النسبي	المرتبة	كا ^٢
١	استغلت المديرية مساحة المكتبة بشكل جيد (مثل استخدام مساحات لم تكن مستخدمة من قبل، وإعادة توزيع الأثاث، الخ)	٩٤	٢١	٤٨	٣٧٢	٧	٥٠,١٥٠٢٢*
٢	اهتمت بإدخال التكنولوجيا الحديثة في العمليات الفنية (كالنهرسة والتصنيف ...)	١٧٨	١٦	١٩	٤٣٥	٣	١٤٩,٩١١*
٣	تحرص على نظافة أثاث المكتبة	١٢٥	٢٥	١٢	٤٣٨	٢	١٢٩,١٩٨٧*
٤	تحرص على نظافة المقننات بالمكتبة	١٢٩	٢٠	١٤	٤٤١	١	١٥٤,٢٥٤٩*
٥	وفرت المديرية المستلزمات الضرورية للعمل بالمكتبة	١٠٦	٢٢	٢٥	٤٠٧	٤	٧٤,١٥١٧٩*
٦	يتم تذليل العقبات الفنية التي تعترض سير العمل	٩٧	٤١	٢٥	٣٩٨	٦	٥٢,٦١٦٧٢*
٧	يتم تذليل العقبات الإدارية التي تعترض سير العمل	٧٧	٥٢	٢٤	٣٦٩	٨	١٧,١٦٦٧*
٨	يلتزم المستفيدون باللوائح المنظمة للعمل بالمكتبة	١٠١	٣٩	٢٢	٤٠٤	٥	٦٢,٤٨٢٣٦*
	الإجمالي						٦١٧,٨٦٣٨*

(*) تعني وجود دلالة إحصائية وقد تم حسابها عند درجات حرية (٢) ومستوى دلالة (٠,٠٥).

تبين من حساب الوزن النسبي ونتيجة اختبار كا^٢ ما يلي:

١. جاء البند الرابع (تحرص على نظافة المقننات بالمكتبة) في المرتبة الأولى من بين الأعمال التي تقوم بها مديرات المكتبات في مجال زيادة الإنتاجية، بينما جاء البند السابع (يتم تذليل العقبات الإدارية التي تعترض سير العمل) في المرتبة الأخيرة.

٢. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء الموظفين فيما يتعلق بالجهود المبذولة في زيادة الإنتاجية كأحد عناصر فعالية المكتبة؛ إذ جاءت قيمة كا^٢ المحسوبة أكبر من قيمة كا^٢ الجدولية عند مستوى دلالة ٠,٠٥. لصالح "كثيراً" في كل البنود.

البعد الثاني: التطوير والابتكار:

ويقصد بالابتكار هنا: ابتكار الوسائل والأساليب الكفيلة بتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض سير العمل في المكتبة، أما التطوير فيعني تطوير أساليب العمل في المكتبة ومستوياته، وإدخال المزيد من التحسينات والتعديلات على الخدمات والنظم الإدارية الموجودة.

ويوضح الجدول التالي قيمة كاً ودلالاتها الإحصائية وكذلك الوزن النسبي لآراء العاملين فيما يتعلق بما يلاحظونه من تطوير وابتكار في أساليب ونظم العمل بالمكتبة.

الجدول رقم (٢٠) الوزن النسبي لآراء العاملين ونتيجة اختبار كاً في بُعد التطوير والابتكار

م	البند/ درجة الحدوث	كثيرا	أحيانا	نادرا	الوزن النسبي	المرتبة	كاً
١	الاهتمام بصيانة الأثاث	٩٨	٤٢	٢٣	٤٠١	٥	*٥٥,٩٦٦٦٢
٢	الاهتمام بصيانة الأجهزة والمعدات	١١٦	٣٦	٢١	٤٢١	٣	*١٠٥,٢٢١٢
٣	الاهتمام بصيانة وترميم المقتنيات	١١٩	٢٤	٢٠	٤٢٥	٢	*١١٥,٦٠٢٢
٤	الحرص على زيادة حجم المقتنيات	١١٩	٢٦	١٨	٤٢٧	١	*١١٦,٠٤٣٩
٥	الحرص على تنوع فئات المقتنيات	١٠٧	٣٢	٢٣	٤١٠	٤	*٧٧,٥٠١٦٩
٦	الاهتمام بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمكتبة	٧٧	٤١	٤٥	٢٥٨	٧	*١٤,٣٣٢١٧
٧	تشجيع المديرية العاملين على حضور دورات تدريبية تنظمها جهات أخرى غير المكتبة	٨٥	٣٧	٤١	٣٧٠	٦	*٣٦,١١٢٠٢
٨	تشجيع المديرية العاملين على حضور مؤتمرات متخصصة في المكتبات	٦٧	٤٦	٥٠	٢٤٢	٨	٤,٥٧٦٩٦٩
	الإجمالي						*٤٣٢,١٦٤٦

(*) تعني وجود دلالة إحصائية وقد تم حسابها عند درجات حرية (٢) ومستوى دلالة (٠,٠٥).

تبين من حساب الوزن النسبي ونتيجة اختبار كاً ما يلي:

١ . جاء البند الرابع (الحرص على زيادة حجم المقتنيات) في المرتبة الأولى من بين الأعمال التي تحرص مديرات المكتبات على القيام بها في مجال التطوير، بينما جاء البند الثامن (تشجيع المديرية العاملين على حضور مؤتمرات متخصصة في المكتبات) في المرتبة الأخيرة.

٢ . لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء الموظفين في البند الثامن (تشجع المديرية العاملين على حضور مؤتمرات متخصصة في المكتبات)؛ إذ جاءت قيمة كا^٢ المحسوبة (٤,٥٧٦) أقل من كا^٢ الجدولية عند مستوى دلالة ٠,٠٥، بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آرائهم في باقي بنود هذا البُعد لصالح الرأي "كثيراً".

البُعد الثالث: تماسك الجماعة:

يميل الناس إلى الاعتقاد بأن الجماعات التي تتحلى بقدر أكبر من التماسك تتميز أيضاً بقدر أكبر من الرضا والإنتاجية مقارنة بالجماعات الأقل تماسكاً، سيما إذا كان هذا التماسك مرتبطاً بالعمل؛ نظراً لأن أعضاء الجماعات المتماسكة يميلون إلى ممارسة قدر أكبر من الاتصال ببعضهم البعض ويشتركون بنسبة أكبر في نشاطات الجماعة، ويقبلون أهدافها، ويعملون على تحقيقها أكثر من أعضاء الجماعات الأقل تماسكاً. (٦٠)

ومن مظاهر هذا التماسك:

- ١ . نمو شعور قوي لدى أفراد الجماعة بوجود هدف عام يجمع بينهم ويعملون على تحقيقه.
- ٢ . إحساس الفرد بأن الآخرين يؤازرونه على مواجهة العقبات التي تعترض سبيله سواء في مجال العمل أم على مستوى الحياة الاجتماعية.
- ٣ . تفضيل الفرد البقاء داخل الجماعة واختيار صداقاته من بين أعضائها.
- ٤ . تضاؤل حجم ومعدل حدوث الصراعات داخل جماعة العمل والتخفيف من حدتها والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن حال حدوثها، إذ يعد الصراع أحد مظاهر انخفاض التماسك وهو من بين المشكلات الرئيسة التي يواجهها المدير.

ويوضح الجدول رقم (٢١) قيمة كا^٢ ودلالاتها الإحصائية وكذلك الوزن النسبي لآراء العاملين فيما يتعلق بما يلاحظونه من تماسك جماعة العمل داخل المكتبة.

الجدول رقم (٢١) الوزن النسبي لآراء العاملين و نتيجة اختبار كا^٢ في بُعد تماسك الجماعة

م	البند / درجة الحدوث	كثيراً	أحياناً	نادراً	الوزن النسبي	المرتبة	كا
١	أكون صداقات من بين زملائي في المكتبة	١٣٧	١٣	١٢	٤٥٠	١	١٨٨,٦٧٤٢*
٢	يتوافر بالمكتبة جو هادئ مشجع على العمل	٩٨	٤١	٢٤	٤٠٠	٢	٥٥,٢٠٤٠١*
٣	تحدث صراعات بين الزملاء في المكتبة	٢٥	٤٦	٩٢	٢٩٣	٣	٤٣,٢٢٩٦٥*
٤	تتخذ المديرية إجراءات حاسمة لمواجهة الصراع بين الزملاء	٦٩	٤٣	٥١	٢٤٤	٥	٦,٥٢٨٠٠٨*
٥	أقدم اقتراحات لتطوير العمل بالمكتبة	٨٢	٥٧	٢٢	٢٨٦	٤	٢٣,٢٢٧٢*
	الإجمالي						١٠٨,٧٥٦*

(*) تعني وجود دلالة إحصائية وقد تم حسابها عند درجات حرية (٢) ومستوى دلالة (٠,٠٥).

تبين من حساب الوزن النسبي ونتيجة اختبار كا^٢ ما يلي:

١ . جاء البند الأول (أكون صداقات من بين زملائي في المكتبة) في المرتبة الأولى من بين الأمور الدالة على تماسك جماعة العمل في المكتبة، في حين جاء البند الرابع (تتخذ المديرية إجراءات حاسمة لمواجهة الصراع بين الزملاء) في المرتبة الأخيرة.

٢ . توجد فروق دالة إحصائية بين آراء الموظفين بالنسبة لجميع بنود هذا البعد الخمسة، إذ جاءت قيمة كا^٢ المحسوبة أكبر من قيمة كا^٢ الجدولية عند درجات حرية (٢) ومستوى دلالة (٠,٠٥) ولصالح كثيراً في أربعة بنود، ولصالح «نادراً» في البند الثالث فقط.

البعد الرابع: الاتجاه نحو القائد:

ويعد مؤشراً لفعالية القائد من حيث أنه يعكس مدى قدرة القائد على إقامة علاقات وثيقة مع الموظفين وحثهم على تبني مشاعر إيجابية نحوه. ويتكون الاتجاه نحو القائد من ثلاثة مكونات هي: (٦١)

مكون معرفي: ويقصد به تصورات الموظف حيال خصال القائد.

مكون وجداني: ويقصد به مشاعر العاملين السلبية أو الإيجابية نحو قائدهم.

مكون سلوكي: ويقصد به تصرفات العاملين مع قائدهم.

ويوضح الجدول رقم (٢٢) قيمة كا^٢ ودلالاتها الإحصائية وكذلك الوزن النسبي لآراء العاملين فيما يتعلق باتجاههم نحو مديرات المكتبات:

الجدول رقم (٢٢) الوزن النسبي لآراء العاملين و نتيجة اختبار كا^٢ في بُعد الاتجاه نحو القائد

م	البند / درجة الحدوث	كثيراً	أحياناً	نادراً	الوزن النسبي	المرتبة	كا ^٢
١	تحرص المديرية على إقامة علاقات طيبة مع العاملين بالمكتبة.	١٢٠	٢٥	١٨	٤٢٨	٣	١١٩,٥٠٤٣*
٢	أشترك مع المديرية في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل.	٤١	٦٩	٥٢	٢١٤	٤	٧,٣٦٤٢٥*
٣	أتقيب عن العمل بدون أسباب ضرورية.	٦	١٦	١٤١	٤٦١	٢	٢٠٨,٢٩٥*
٤	أخرج من العمل بدون إذن.	٨	٧	١٤٨	٤٦٦	١	٢٤٢,٢٢٥٧*
	الإجمالي						١٤٨,٢٢٠١*

(*) تعني وجود دلالة إحصائية وقد تم حسابها عند درجات حرية (٢) ومستوى دلالة (٠,٠٥).

تبين من حساب الوزن النسبي ونتيجة اختبار كا^٢ الموضحة في الجدول رقم (٢٢) ما يلي:

١- جاء البند الأخير (أخرج من العمل بدون إذن) في المرتبة الأولى بين آراء الموظفين في التصرفات الدالة على اتجاههم نحو مديرات المكتبات ولكن لصالح الرأي "نادراً"، في حين جاء البند الثاني في المرتبة الأخيرة.

٢- توجد فروق دالة إحصائية في درجة حدوث كل البنود التي تعبر عن اتجاه الموظفين نحو مديرات المكتبات، ولصالح "كثيراً" في البند الأول، ولصالح "أحياناً" في البند الثاني، ولصالح "نادراً" في البندين الثالث والرابع.

السلوك القيادي للمرأة في المكتبات الجامعية ومدى فعاليته
البُعد الخامس: مستوى الدافعية لدى المديرات:

يمكن اعتبار الدافعية عملية مكونة من ثلاثة جوانب: ففي البداية تشير الدافعية السلوك، أي تجعل الناس يُقبلون على العمل بطريقة معينة؛ ومن جانب ثان توجه الدافعية السلوك نحو الوصول إلى غاية أو هدف معين، أما الجانب الثالث للدافعية فهو ضمان الاستمرار في بذل الجهد إلى حين بلوغ الهدف. (٦٢)

ويوضح الجدول رقم (٢٣) قيمة كا^٢ ودلائنها الإحصائية وكذلك الوزن النسبي لآراء العاملين فيما يتعلق بمستوى الدافعية لدى مديرات المكتبات:

الجدول رقم (٢٣) الوزن النسبي لآراء العاملين و نتيجة اختبار كا^٢ في بُعد مستوى الدافعية

م	البند/ درجة الحدوث	كثيراً	أحياناً	نادراً	الوزن النسبي	المرتبة	كا ^٢
١	تتابع المديرية شكاوى واقتراحات المستفيدين.	١٠٢	٢٧	٢٣	٢٩٦	٤	*٦٥,٧٢١٨٢
٢	تقوم المديرية بحل المشكلات المقدمة من المستفيدين.	١٠٢	٢٥	٢٦	٤٠٢	٢	*٦٣,٤٧٦٢٩
٣	تتبنى المديرية الاقتراحات الجيدة المقدمة من المستفيدين.	٩٤	٣٨	٢١	٢٨٩	٥	*٤٣,٨٩٢٣٦
٤	تواجه المديرية بحسم سوء استخدام المستفيدين للمكتبة.	١١٥	٢٥	٢٣	٤١٨	١	*١٠١,٦٥٠٤
٥	تحرص المديرية على تنفيذ الاقتراحات البناءة.	٩٢	٥٠	٢٠	٢٩٩	٣	*٤٩,٥٦١٢٢
	الإجمالي						*٢٠٩,٠٤٢٢

(* تعني وجود دلالة إحصائية وقد تم حسابها عند درجات حرية (٢) ومستوى دلالة (٠,٠٥))

تبين من حساب الوزن النسبي ونتيجة اختبار كا^٢ الموضحة في الجدول رقم (٢٣) ما يلي:

١ . جاء البند الرابع (تواجه المديرية بحسم سوء استخدام المستفيدين للمكتبة) في المرتبة الأولى من بين التصرفات التي تقيس مستوى دافعية المديرات، في حين جاء البند الثالث (تتبنى المديرية الاقتراحات الجيدة المقدمة من المستفيدين) في المرتبة الأخيرة.

٢ . توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ ، بين آراء الموظفين فيما يتعلق بالتصرفات التي تقوم بها المديرات وتعتبر عن مستوى الدافعية لديهن، إذ جاءت قيمة كا^٢ المحسوبة أكبر من قيمة كا^٢ الجدولية وذلك لصالح الرأي «كثيراً» في كل البنود.

٣/٣ إدخال تحسينات على الخدمات المقدمة للمستفيدين:

بسؤال العاملين عن التحسينات التي تم إدخالها على الخدمات المقدمة للمستفيدين في فترة العمل مع المديرية، كمؤشر لقياس فعالية المديرية، كانت إجابات ٨٤,٧٪ منهم أنه تم إدخال تحسينات على الخدمات المقدمة في المكتبة، في حين رأى ١٤,١٪ أنه لم يطرأ على خدمات المكتبة أية تحسينات، بينما لم يُجب عن هذا السؤال اثنين من الموظفين بنسبة ١,٢٪ كما يتبين من الجدول رقم (٢٤):

الجدول رقم (٢٤) إدخال تحسينات على الخدمات المقدمة للمستفيدين (*)

النسبة	التكرار	الإجابة
٨٤,٧	١٣٨	نعم
١٤,١	٢٣	لا
١,٢	٢	غير محدد
١٠٠	١٦٣	المجموع

(*) إجابة السؤال رقم (٣) في استبانة الموظفين.

وعندما طُلب ممن رأوا أنه تم تطوير الخدمات المكتبية في عهد المديرية الحالية، تحديد مظاهر تلك التحسينات في مجموعات محددة، جاءت آراؤهم كالتالي:

السلوك القيادي للمرأة في المكتبات الجامعية ومدى فعاليته

الجدول رقم (٢٥) مظاهر التحسينات على الخدمات المقدمة للمستخدمين (*)

النسبة	التكرار	المظاهر
٦٢	١٠١	استخدام التكنولوجيا الحديثة
٣٨	٦٢	اختصار زمن تقديم الخدمة
٢١	٣٤	استحداث خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل
-	-	أخرى

(*) إجابة السؤال رقم (٤) في استبانة الموظفين.

ومن بين مظاهر استخدام التكنولوجيا الحديثة التي أعرب عنها العاملون، تحويل فهارس المكتبة إلى الشكل الآلي لإتاحتها على موقع المكتبة على الإنترنت، وتوفير خدمة الإنترنت في عدد من مكتبات جامعة القاهرة، وتحميل الرسائل على أقراص مدمجة، وتوفير خدمة المكتبة الرقمية، ويجب التأكيد هنا على أن توفير أساليب تكنولوجية حديثة في المكتبات من شأنه أن يسهم في الارتقاء بمستوى أداء العاملين.

ومن بين الخدمات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل في المكتبات وتم إضافتها، تقديم خدمة الإعارة الخارجية في إحدى مكتبات عينة الدراسة التي لم تكن تقدم هذه الخدمة، واستخدام الباركود في خدمة الإعارة وفي الجرد السنوي، وتوفير خدمة التصوير والطباعة، وإعداد قوائم ببلوجرافية للمستخدمين، وعمل إحصاءات للمتفردين على المكتبة، وإعداد كشافات للدوريات الموجودة بالمكتبة، وإعادة ترتيب الكتب، وزيادة ساعات العمل في المكتبة، وإعداد فهارس المؤلفين والعناوين والموضوعات.

ومن التحسينات الأخرى التي أضافها العاملون إجراء الترميمات والصيانة والالتزام بشروط وقواعد السلامة في بعض المكتبات.

٤ / ٣ التقديم بطلب نقل من المكتبة:

يكشف طلب النقل الذي يتقدم به الموظف عن اتجاه سلبي نحو عناصر عديدة في المكتبة، قد يكون من بينها مديرة المكتبة، ومن ثم يجب أن نضع مثل تلك الحالات في الحسبان ونحن نقيس فعالية القيادة، "على أساس أن المشكلات التي تدفع الموظف إلى تقديم طلب النقل، إما أن يكون القائد قد أسهم بشكل مباشر في صنعها، أو أنه فشل في مواجهتها حين يصنعها الآخرون" (٦٣).

وبسؤال العاملين عما إذا كان قد سبق لهم التقديم بطلب نقل من المكتبة التي يعملون فيها، إلى مكتبة أخرى أثناء فترة رئاسة المديرة الحالية كانت إجاباتهم كالتالي:

الجدول رقم (٢٦) التقديم بطلب نقل إلى مكتبة أخرى أثناء فترة رئاسة المديرة الحالية (*)

النسبة	التكرار	الإجابة
٩,٨	١٦	نعم
٨٤,١	١٣٧	لا
٦,١	١٠	غير محدد
١٠٠	١٦٣	المجموع

(*) (إجابة السؤال رقم (٥) في استبانة الموظفين).

وكما يلاحظ من الجدول رقم (٢٧) أن نسبة الذين تقدموا بطلبات نقل من وظائفهم أثناء فترة رئاسة المديرة الحالية قد بلغت ٩,٨% من العاملين، وقد أرجعوا ذلك لعدة أسباب، كان للمديرة النصيب الأكبر فيها، وهي: (٦٤)

١ . سوء المعاملة والظلم والاضطهاد.

٢ . عدم مراعاة المديرة للظروف الاجتماعية والصحية، والتفرقة في المعاملة بين العاملين، والمعاملة السيئة التي قد تصل إلى الإهانة في بعض الأحيان.

- ٣ . التقاعس في صرف المكافآت للعاملين .
- ٤ . كثرة المشكلات والخلافات في الرأي .
- ٥ . تحسين الدخل حيث المقابل المادي الكبير في المكتبة المطلوب النقل إليها .
- ٦ . قرب المكتبة الجديدة من مكان السكن .

ومن الواضح أن من أهم أسباب تقدم الموظف بطلب نقل من المكتبة عدم كفاءة المديرية في القيام بمهامها وانحيازها للبعض، أما الأسباب الأخرى والتي تتمثل في السعي وراء الكسب المادي أو القرب من مكان السكن فليس لمديرية المكتبة دخل فيها.

٥ / ٣ التقدم بشكوى ضد المديرية :

إن إقدام الموظف على التقدم بشكوى ضد القائد يعد مغامرة منه، لأنه في حال عدم بلوغ الشكوى للمسؤولين الأعلى أو تقاعسهم عن نصرته، سيتسبب عن ذلك ردود فعل انتقامية من القائد حين يعلم بهذا الإجراء. وبشكل عام تعد عدد الشكاوى المقدمة من الرؤوسين ضد القائد مؤشراً سلبياً لفعاليته (٦٥).

وبسؤال العاملين عما إذا كان قد سبق لهم التقدم بشكوى ضد المديرية الحالية كانت إجاباتهم كالتالي:

الجدول رقم (٢٧) التقدم بشكوى ضد المديرية الحالية (*)

النسبة	التكرار	الإجابة
٤,٩	٨	نعم
٨٩,٦	١٤٦	لا
٥,٥	٩	غير محدد
١٠٠	١٦٣	المجموع

(*) إجابة السؤال رقم (٥) في استبانة الموظفين.

وكما يلاحظ من الجدول رقم (٢٧) أن نسبة الذين تقدموا بشكاوى ضد المديرية الحالية قد بلغت ٥,٥% من العاملين، وقد أرجعوا ذلك لعدة أسباب، كان للمديرية النصيب الأكبر فيها، وهي: (٦٦)

- ١ . أنها بطيئة في تنفيذ القرارات التي هي في صالح العمل.
 - ٢ . أنها تهتم بالروتين على حساب جودة العمل.
 - ٣ . أنها لا تقدم المساعدات للموظفين معها.
 - ٤ . أنها تميز في المعاملة بين الموظفين.
 - ٥ . أنها تتناول على بعض الموظفين، وتتدخل في شئونهم الخاصة.
- ويلاحظ أن هذه الأسباب منها ما هو متعلق بالعمل، ومنها ما هو متعلق بخصوم شخصية لا علاقة لها بالعمل، إلا أنها في النهاية تدل على عدم فعالية المديرية.
- وفي النهاية أورد الموظفون في نهاية الاستبانة عدداً من الملاحظات. هي:
- ١ . عدم تفضيل المرأة في العمل عن الرجل، لما فيه من تقييد لحرية الرجل في العمل تحت مسمى المسؤولية والقيادة وللحكر على أفكارهم في العمل.
 - ٢ . ضرورة مراعاة عدم تدخل الأهواء والميول الشخصية في الحكم على العاملين والاعتماد فقط على الكفاءة.
 - ٣ . أن العدالة في تطبيق النظم بين العاملين هي أساس الإدارة.
 - ٤ . شخصية المدير الرجل حازمة عن شخصية المديرية، وعموماً فإن المديرين بالهيئات الحكومية ضعفاء سواء كانوا رجالاً أو نساء لأن طبيعة العمل الحكومي تختلف عن الخاص.
- ٤ . توصيات الدراسة:

من خلال عرض النتائج ومناقشتها، يمكن الخروج بمجموعة من التوصيات الخاصة بمديرات المكتبات، وأخرى خاصة بالمسؤولين عن اختيار وتعيين المديرات (القياديات)، وثالثة توصيات عامة على النحو التالي:

١/٤ توصيات خاصة بمديرات المكتبات موضوع الدراسة:

- ١ . على مديرات المكتبات أن يتفهمن طبيعة العلاقة بينهن وبين مرؤوسيهن، وأن نجاح العمل في المكتبة يعتمد بدرجة كبيرة على سلامة العلاقات والروابط الإنسانية التي تتواجد بين مجموعة العاملين، ولا شك أن تفكك هذه العلاقات والروابط يفصم عرى التعاون بين العاملين، ويثير الكثير من المشكلات التي تمتص جزءاً كبيراً من فاعليتهم ونشاطهم في العمل.
- ٢ . من الضروري أن تحرص المديرات على إشراك العاملين في وضع أهداف المكتبة، وأن يعملون معاً لتطوير برامج الأداء، وتحديد مجالات المسؤولية في العمل، وابتكار الطرق الجديدة لتحقيق الأهداف التي شاركوا في وضعها. وبالتالي يشعر كل موظف أن عمله يسهم في نجاح المكتبة.
- ٣ . من الضروري أيضاً أن تشجع مديرات المكتبات موظفيهن على التطوير المهني، ويتعين عليهن توفير الفرص للعاملين لحضور ورش العمل والمؤتمرات والبرامج التدريبية، وتشجيعهم على الانضمام للجمعيات المهنية.
- ٤ . يتعين على مديرات المكتبات أن يتهزن الفرص الممكنة لتقدير العمل الجيد الذي يقوم به العاملون، وجعلهم يشعرون بالفخر بجهودهم التي تنعكس على عمل المكتبة بالكامل، كما يتعين أن يُتْحَنَ الفرصة للعاملين لتحمل قدر أكبر من المسؤولية، بتشجيعهم على اتخاذ قرارات متعلقة بالعمل، وبالتالي يعمدون إلى الإنجاز بشكل أفضل، والإسهام في إعداد صف ثانٍ من القادة.
- ٥ . من الضروري أن تسعى مديرات المكتبات إلى إعداد البحوث وتأليف الكتب المهنية التي تعكس خبراتهن الإدارية والمهنية، فالبحث والتأليف مؤشرات مهمة على النضج المهني، كما ينبغي عليهن السعي إلى حضور اللقاءات العلمية والمؤتمرات لتبادل الأفكار ومناقشة القضايا الملحة في مكباتهن.

٤ / ٢ توصيات خاصة بالمسؤولين عن اختيار وتعيين القياديات:

١ . الاهتمام بإعداد القادة (رجالاً ونساء): حيث إن إعداد القادة داخل المكتبة يمثل أحد الروافد الأساس للحصول على قادة المستقبل لهذه المكتبة، وما من شك في أن إعداد وتأهيل صغار المديرين التنفيذيين في وقت مبكر داخل المكتبة ومن خلال مواقعهم الوظيفية الحالية، سوف يعود بكثير من المزايا على المكتبة على المدى البعيد. ولكي تتم عملية الإعداد هذه بنجاح لابد من تحديد المهارات القيادية المطلوب من القادة الوصول إليها، واختيار القائمين بعملية التدريب بحيث يتوافر فيهم الكفاءة والقدرة، وأن يكون التدريب مستمراً لضمان الارتفاع بمستوى القادة، ولا مانع من وضع الحوافز المناسبة للربط في أذهان القادة بين السلوك الناجح وإثابة هذا السلوك.

٢ . الاهتمام باختيار القادة: حيث إن عملية الاختيار والتعيين عملية معقدة وهي في غاية الخطورة نظراً لأنها ترتبط بمستقبل المكتبة. وفي هذا الإطار يمكن الاعتماد على أساليب عدة لاختيار القادة، منها: الاختبارات، ومراكز التقييم، ولا مانع من الاستعانة بعلماء النفس في هذا المجال.

٣ . الاهتمام بتقييم القادة: وعملية تقييم القادة عملية بالغة الحساسية؛ إذ إن القادة عادة هم المسؤولون عن تقييم التابعين، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من الذي يقيم القادة؟ هل هم قادة القادة؟ أم التابعين أنفسهم؟ أم المستفيدين المتعاملين مع المكتبة؟ أم تتدخل جهات خارجية للتقييم؟ وعلى كل حال فإن تقييم القادة يعد أداة جيدة لتحسين الأداء، كما أنه يؤكد على نمو وتقدم الأفراد.

٤ . إجراء تقييم دوري لبرامج تدريب القادة لمعرفة ما إذا كانت البرامج ناجحة أم لا، بهدف تطوير أداء القادة في المكتبات.

- ١ . الدعوة إلى إنشاء جمعيات نسائية أو منتديات على الإنترنت، وتشجيع اختصاصيات المكتبات عموماً للانضمام إليها، لتوسيع المجال الاجتماعي، وتبادل خبرات العمل، من أجل تطوير العمل وحل مشكلاته الملحة في المكتبات الجامعية.
- ٢ . إجراء البحوث والدراسات حول مكانة المرأة في المكتبات بشكل عام لوصف الوضع الحالي لهن، وهل يساهمن بشكل فعال في الارتقاء بالمهنة أم لا، ومعرفة المعوقات التي تقابلهن ومحاولة تذليلها.
- ٣ . وأخيراً توصي الدراسة بإجراء دراسات مستقبلية لمعرفة هل هناك فوارق بين السلوك القيادي للرجال والسلوك القيادي للنساء في المكتبات بشكل عام أم لا؟

الهوامش

- ١ . سيد محمد جاد الرب. تنظيم وإدارة منظمات الأعمال كمنهج متكامل في إطار الفكر الإداري التقليدي والمعاصر . السويس: [د.ن.].، ٢٠٠٥ (مطبعة العشري) . ص ٣٤٣ .
- ٢ . ريجيو، رونالد.ى. المدخل إلى علم النفس الصناعي والتنظيمي. ترجمة فارس حلمي. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، ١٩٩٩ . ص ٤٠٩ .
- ٣ . ثناء فرحات. القيادة الإدارية في المكتبات الجامعية؛ دراسة ميدانية على مكتبات جامعة حلوان. بحوث في علم المكتبات والمعلومات. ع، ١، يولية ٢٠٠٨ . ص ص ١١١ - ١١٢ .
- ٤ . هند بنت عبد الرحمن آل عروان. الإدارة العلمية للمكتبات ومراكز المعلومات. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ٢٠٠٣ . ص ١١٧ .
5. Majanja , Mabel and Kiplang'at, Joseph. Women librarians in Kenya; a study of their status and occupational characteristics. Library Management. Vol.24, Iss. 1/2, 2003. P. 70- 78. available at: <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=859072&show=html>
- ٦ . المقياس أعداه الأستاذ الدكتور طريف شوقي فرج عند قيامه بإعداد دراسة للماجستير بعنوان أبعاد السلوك القيادي وعلاقتها بكفاءة أداء العمال الصناعيين، في عام ١٩٨٥م، وأجيزت من جامعة المنيا.
7. Mason, Florence M. and Wetherbee, Louella V. Learning to lead; an analysis of current training programs for library leadership. Library Trends. Vol. 53. No. 1, summer 2004.- p.p. 190,191 .

8. Greiner, Joy M. A comparative study of the career development patterns of male and female library administrators in large public libraries. *Library Trends*. Fall 1985. pp. 259- 289 . Available at :http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7418librarytrendsv34i2g_opt.pdf?sequence=1
 9. MORAN, Barbara B. The impact of affirmative action on academic libraries. *Library Trends*. Fall 1985. pp. 198-217. Available at: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7424/librarytrendsv34i2h_opt.pdf?sequence=1
 10. Irvine , Betty Jo. Differences by sex; academic library administrators . *Library Trends*. Fall 1985. pp. 235- 257. available at : http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7418/librarytrendsv34i2g_opt.pdf?sequence=1
 11. Phenix, Katharine. Sex as a variable; a bibliography of women in libraries 1975- 1985. *Library Trends*. Fall 1985. pp. 169- 183 .
 12. Louw, Anna. Women in managerial positions in the library and information services of South Africa. *S.Afr.J.Libr.Inf.Sci.* vol. 57, no.3 (1989). pp.305- 309.
- نقلا عن: هند بنت عبد الرحمن آل عروان. مصدر سابق. ص ٤٦ .
13. Moran, Barbara. Gender differences in librarianship. *Library Trends*. Vol. 40, no.3,1992. pp. 475- 491 .
 14. Kaufman, Oaula T. Library leadership; does gender make a difference? *Journal of Library Administration*. Vol. 18, No. 3/4, 1993. PP. 109- 128.
 15. Carmichael, James V. Gender issues in the workplace; male librarians tell their side. *American Libraries*.- March 1994. pp. 227-230 .
 16. Sager, Don. Do women and men manage libraries differently?. *Public Libraries*.- May/June 1995. pp. 137-141 .
 17. Fisher, William. The question of gender in library management. *Library Administration and Management* . vol.11, no.4, Fall 1997. pp. 231- 236.
- نقلا عن: هند بنت عبد الرحمن آل عروان. مصدر سابق. ص ٥٠ ، ٥١ .
18. Dasgupta, Ms. Malpana. Women as managers of libraries; a developmental process in India. 63rd IFLA General Conference, August 31 - September 5, 1997. available at: <http://www.ifla.org/IV/ifla63/63dask.htm>
 19. Majanja , Mabel and Kiplang'at, Joseph. Women librarians in Kenya; a study of their status and occupational characteristics. *Library Management*. Vol.24, Iss. 1/2, 2003. P. 70- 78 available at: <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=859072&show=html>

- السلوك القيادي للمرأة في المكتبات الجامعية ومدى فعاليته
20. Herson ,Peter; Powell Ronald R. and Toung, Arthar P. The next library leadership; attributes of academic and public library directors . Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2003.- 192 p.
21. Mason, Florence M. and Wetherbee, Louella V. Loc.Cit. p. 187- 217 .
22. Deyrup, Marta Mestrovic. Is the revolution over? gender, economic, and professional parity in academic library leadership positions. College & Research Libraries. May 2004.- pp. 242-246. available at: <http://crl.acrl.org/content/65/3/242.full.pdf+html>
23. Herson, Peter and Rossiter , Nany. Making A Difference(ed.): Leadership and Academic Libraries . Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2007. 300 p.
24. Moran, Barbara B.;Leonard, Elisabeth; Zellers, Jessica. Women administrators in academic libraries; three decades of change . Library Trends. Vol. 58, No. 2, Fall 2009. pp. 215-228 .
- ٢٥ . محمد أمين البنهاوي . المرأة ومهنة المكتبات . مجلة المكتبات والمعلومات العربية . س٢ ، ع٣ (يولية ١٩٨٢) . ص ص ٢٥ - ٤٣ .
- ٢٦ . إيمان مهدي الدولي . القيادات الإدارية في المكتبة المركزية في جامعة بغداد . العربية ٣٠٠٠ ، ع ٤ ، ٣ (يولية ٢٠٠٠) . متاح في : <http://www.arabcin.net/arabiaall/34-2000/12.html>
- ٢٧ . هند بنت عبد الرحمن آل عروان . مصدر سابق . ٢٢٣ ص .
- ٢٨ . ثناء فرحات . مصدر سابق . ص ص ١١١ - ١٩١ .
- ٢٩ . ريجيو، رونالد.ى . مصدر سابق . ص ٤٠٩ .
30. Mason, Florence M. and Wetherbee, Louella V. Loc.Cit.- p. 187 .
- ٣١ . سيد محمد جاد الرب . تنظيم وإدارة منظمات الأعمال ك منهج متكامل في إطار الفكر الإداري التقليدي والمعاصر . السويس : د.ن. ، ٢٠٠٥ (مطبعة العشري) . ص ٣٤٦ .
- ٣٢ . حسن إبراهيم بلوط . المبادئ والاتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات . بيروت : دار النهضة العربية، ٢٠٠٥ . ص ٤١٦ .
- ٣٣ . سعود محمد النمر وآخرون . الإدارة العامة: الأسس والوظائف . الرياض : مطابع الفرزدق، ١٩٩٧ . ص ٣١٤ .
- ٣٤ . حمدي ياسين، علي عسكر، حسين الموسوي . علم النفس الصناعي والتنظيمي بين النظرية والتطبيق . القاهرة: دار الكتاب الحديث، ١٩٩٩ . ص ١٥٣ .
- ٣٥ . هند بنت عبد الرحمن آل عروان . مصدر سابق . ص ٩٠ .
- ٣٦ . طريف شوقي محمد فرج . السلوك القيادي وفعالية الإدارة . القاهرة: مكتبة غريب، ١٩٩٣ ، ص ٤١ .
- 37 . Mason, Florence M. and Wetherbee, Louella V. Loc.Cit.- p. 190 .
- ٣٨ . طريف شوقي محمد فرج . مصدر سابق .
- ٣٩ . محمود السيد أبو النيل . علم النفس الصناعي : بحوث عربية وعالمية . بيروت : دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ١٩٨٥ . ص ٦٢٤ .

- ٤٠ . حسن إبراهيم بلوط . مصدر سابق ص ٤١٧ .
- ٤١ . هند بنت عبد الرحمن آل عروان . مصدر سابق . ص ٨٥ .
- ٤٢ . إيمان مهدي الدولعي . مصدر سابق .
- ٤٣ . حسن إبراهيم بلوط . مصدر سابق . ص ص ٤٢٩ ، ٤٣٠ .
44. Mason, Florence M. and Wetherbee, Louella V. Loc.Cit.- p. 187 .
- ٤٥ . محمود السيد أبو النيل . مصدر سابق . ص ٦٢٣ .
- ٤٦ . حمدي ياسين، علي عسكر، حسين الموسوي . مصدر سابق . ص ١٦٣ .
- ٤٧ . حسن إبراهيم بلوط ، المبادئ والاتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات . بيروت : دار النهضة العربية، ٢٠٠٥ . ص ص ٤٣٠ .
- ٤٨ . حمدي ياسين، علي عسكر، حسين الموسوي . مصدر سابق . ص ١٦٣ .
- ٤٩ . عمار الطيب كشرود . علم النفس الصناعي والتنظيمي الحديث؛ مفاهيم ونماذج ونظريات . بنغازي: جامعة قاريونس، ١٩٩٥ . ص ١٦٣ ، ١٦٤ .
- ٥٠ . حسن إبراهيم بلوط . مصدر سابق، ص ٤٣٢ .
- ٥١ . أحمد بدر ومحمد فتحي عبد الهادي . المكتبات الجامعية: تنظيمها وإدارتها وخدماتها ودورها في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي . القاهرة: دار غريب، ٢٠٠١ . ص ٢٥ .
- ٥٢ . عمر أحمد همشري وربحي مصطفى عليان . المرجع في علم المكتبات والمعلومات . عمان: دار الشروق، ١٩٩٧ . ص ٤٦ .
- ٥٣ . عمر أحمد همشري . المكتبة ومهارات استخدامها . عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، ٢٠٠٩ . ص ٦٥ .
- ٥٤ . محمد امين البنهاوي، مصدر سابق، ص ٣٧ .
- ٥٥ . طريف شوقي محمد فرج . مصدر سابق، ص ٨٨ .
- ٥٦ . طريف شوقي محمد فرج . مصدر سابق، ص ٨٨ .
- ٥٧ . حسن إبراهيم بلوط . مصدر سابق، ص ٤٣١ .
- ٥٨ . طريف شوقي محمد فرج . مصدر سابق، ص ١٠٢ ، ١٠٣ .
- ٥٩ . طريف شوقي محمد فرج . مصدر سابق، ص ٩١ .
- ٦٠ . ريجيو، رونالد.ى . مصدر سابق . ص ٣٦٨ .
- ٦١ . طريف شوقي محمد فرج . مصدر سابق . ص ٢٢٧ .
- ٦٢ . ريجيو، رونالد.ى . مصدر سابق، ص ٢٢٨ .
- ٦٣ . طريف شوقي محمد فرج . مصدر سابق، ص ٢١٨ .

٦٤ . إجابة السؤال رقم (٦) في استبانة الموظفين .

٦٥ . طريف شوقي محمد فرج . مصدر سابق . ص ٢١٩ .

٦٦ . إجابة السؤال رقم (٨) في استبانة الموظفين .

ملاحق الدراسة

(١) استبانة المديرات

(١) هل سبق لسيادتكم العمل في هذه المكتبة قبل تعيينك مديرة لها؟

لا

نعم

إذا كانت الإجابة (لا) ، الرجاء الانتقال إلى السؤال رقم (٣).

(٢) كم سنة قضيتها سيادتكم في المكتبة قبل تعيينك مديرة لها ؟ ()

(٣) ما نوع مدير المكتبة قبل تعيين سيادتكم مديرة لها ؟

أنثى

ذكر

(٤) ما عدد المرؤوسين لدى سيادتكم في المكتبة ؟

نساء ()

رجال ()

(٥) يحتوي المقياس التالي على عدد من التصرفات والسلوكيات ، الرجاء

وضع علامة (✓) في العمود المناسب لمعدل قيام سيادتكم بها .

٢	السلوك	درجة الحدوث	دائماً	كثيراً	أحياناً
١	أحدد لكل فرد دوره في العمل بشكل دقيق				
٢	أتعامل مع مشكلات العمل المعقدة بكفاءة				
٣	أبذل أقصى ما في جهدي للحصول على مزايا للعاملين معي				
٤	أشارك بصورة فعالة في توفير ما يحتاج إليه العمل				
٥	أطرح أفكاراً جديدة لتطوير الأداء في العمل				
٦	أشرح للعاملين معي طبيعة المهمة ، واطرقتهم بطريقتهم الخاصة				
٧	أتحمل العبء كاملاً في حالات الطوارئ والأزمات				
٨	أشدد على ضرورة التزام العاملين معي بقواعد ونظم العمل المقررة				
٩	أرحب بالمسئوليات الإضافية				
١٠	أوزع العمل بطريقة ترضي الجميع				
١١	أكتشف أخطاء العمل بسرعة وأعالجها				
١٢	أطلع العاملين على أوجه نقدي لعملهم				
١٣	أعطي العاملين إجابة وافية حين يسألونني عن شيء ما في العمل				
١٤	أبادل أحاديث ودية مع العاملين				
١٥	أشارك العاملين في بعض الأنشطة غير الرسمية (كالمناسبات السارة وغير السارة)				
١٦	أراعي ظروف العاملين معي وأضعها في الاعتبار				
١٧	أصفي الخلافات التي تنشأ بين العاملين معي				
١٨	أستمع بياضات إلى شكاوى العاملين وأسعى إلى حلها				
١٩	أتجاهل مشاعر العاملين معي				
٢٠	أعمل على حل المشكلات التي تواجه أي فرد من العاملين				
٢١	أعطي الأوامر وأرفض أن يناقشني فيها أحد				
٢٢	حين ينشأ خلاف بيني وبين العاملين معي أصر على تنفيذ رأيي				
٢٣	أتمسك بقراراتي بمجرد أن أتخذها				
٢٤	لي الكلمة الأولى والأخيرة في كل الأمور المتعلقة بالعمل				
	أرفض أن يسألني أحد عن تصرفاتي				

٢٦	أركز على ضرورة إنجاز العمل بغض النظر عن ظروف العاملين
٢٧	أنفذ الأوامر الصادرة إليّ من رؤسائي بدون مناقشة
٢٨	ألتزم بتطبيق اللوائح والتعليمات بصورة حرفية
٢٩	أعطي أفراد الجماعة حرية كاملة في التصرف في شئون العمل
٣٠	أنتخبي الروتين واللوائح لتوفير احتياجات العمل
٣١	أطبق القانون بغض النظر عن الاعتبارات والظروف الإنسانية
٣٢	مسموعة الكلمة عند رؤسائي
٣٣	أدافع عن موظفيّ أمام المسؤولين الأعلى حين يكون الحق معهم
٣٤	أؤثر في رؤسائي لتحقيق مطالب العاملين
٣٥	أستثير الحماس للنشاط الذي اقترحه
٣٦	أحرص على أن تكون مكتبي من المكتبات المميزة في الجامعة
٣٧	أتوقع المشكلات في العمل وأخطط للتعامل معها
٣٨	أحرص على أن يكون دوري في الجماعة مفهوماً لدى الجميع
٣٩	أدفع العاملين نحو المزيد من كفاءة الأداء
٤٠	مصلحة العمل تهمني في المقام الأول

(٦) ما الانجازات التي تحققت في عهد سيادتكم ولم تكن موجودة قبل إدارتكم للمكتبة؟

المجال	ما تحقق من إنجاز
الإنشآت المادية	
اللوائح والنظم	
الكوادر البشرية	
المتدييات	
الخدمات	
خدمة المجتمع المحيط	
مجال آخر (فضلا اذكره)	

(٧) معلومات عامة

- ١/٧ اسم الجامعة:
- ٢/٧ الكلية التي تتبعها المكتبة:
- ٣/٧ المسمى الوظيفي الحالي لسيادتكم:
- ٤/٧ تاريخ شغل سيادتكم للوظيفة الحالية:
- ٥/٧ الحالة الاجتماعية لسيادتكم:

- متزوجة أرملة
- مطلقة لم يسبق الزواج

٦/٧ المؤهل الدراسي لسيادتكم:

- مؤهل متوسط مؤهل فوق متوسط
- مؤهل عال ماجستير
- دكتوراه مؤهل آخر (فضلا اذكره)

٧/٧ تخصص المؤهل الدراسي لسيادتكم:

- مكتبات ووثائق مكتبات
- وثائق تخصص آخر (فضلا اذكره)

* إذا كان لدى سيادتكم ملاحظات أخرى ، فضلا اذكرها.

(٢) استبانة الموظفين

(١) يحتوي المقياس التالي على عدد من التصرفات التي تقوم بها مديرة المكتبة، الرجاء وضع علامة (✓) في العمود المناسب لمعدل قيامها بكل تصرف.

م	السلوك		
	دائمًا	كثيراً	أحياناً
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
٨			
٩			
١٠			
١١			
١٢			
١٣			
١٤			
١٥			
١٦			
١٧			
١٨			
١٩			
٢٠			
٢١			

٢٢	حين ينشأ خلاف بينها وبين العاملين معها تصر على تنفيذ رأيها
٢٣	تمسك بقراراتها بمجرد أن تتخذها
٢٤	لها الكلمة الأولى والأخيرة في كل الأمور المتعلقة بالعمل
٢٥	ترفض أن يسألها أحد عن تصرفاتها
٢٦	تركز على ضرورة إنجاز العمل بغض النظر عن ظروف العاملين
٢٧	تنفذ الأوامر الصادرة إليها من رؤسائها بدون مناقشة
٢٨	تلتزم بتطبيق اللوائح والتعليمات بصورة حرفية
٢٩	تعطي أفراد الجماعة حرية كاملة في التصرف في شئون العمل
٣٠	تخطى الروتين واللوائح لتوفير احتياجات العمل
٣١	تطبق القانون بغض النظر عن الاعتبارات والظروف الإنسانية
٣٢	مسموعة الكلمة عند رؤسائها
٣٣	تدافع عن موظفيها أمام المسئولين الأعلى حين يكون الحق معهم
٣٤	تؤثر في رؤسائها لتحقيق مطالب العاملين
٣٥	تستثير الحماس للنشاط الذي تقترحه
٣٦	تحرص على أن تكون مكتبتها من المكتبات المميزة في الجامعة
٣٧	تتوقع المشكلات في العمل وتخطط للتعامل معها
٣٨	تحرص على أن يكون دورها في الجماعة مفهوماً لدى الجميع
٣٩	تدفع العاملين نحو المزيد من كفاءة الأداء
٤٠	تهمها مصلحة العمل في المقام الأول

(١) تضمن المقياس التالي مجموعة من البنود التي تقيس فعالية المكتبة، الرجاء وضع علامة (✓) في العمود المناسب أمام كل بند.

٢	البند	درجة الحدوث	دائمًا	كثيرًا	أحيانًا
١	أكون صداقات من بين زملائي في المكتبة				
٢	أشترك مع المديرية في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل				
٣	تحرص المديرية على إقامة علاقات طيبة مع العاملين بالمكتبة				
٤	يتوافر بالمكتبة جو هادئ مشجع على العمل				
٥	أتغيب عن العمل بدون أسباب ضرورية				
٦	أخرج من العمل بدون إذن				
٧	تحدث صراعات بين الزملاء في المكتبة				
٨	تتخذ المديرية إجراءات حاسمة لمواجهة الصراع بين الزملاء				
٩	استغلت المديرية مساحة المكتبة بشكل جيد(مثل استخدام مساحات لم تكن مستخدمة من قبل، وإعادة توزيع الأثاث، .. الخ)				
١٠	الاهتمام بصيانة الأثاث				
١١	الاهتمام بصيانة الأجهزة والمعدات				
١٢	الاهتمام بصيانة وترميم المقتنيات				
١٣	الحرص على نظافة أثاث المكتبة				
١٤	الحرص على نظافة المقتنيات بالمكتبة				
١٥	الحرص على زيادة حجم المقتنيات				
١٦	الحرص على تنوع فئات المقتنيات				
١٧	الاهتمام بإدخال التكنولوجيا الحديثة في العمليات الفنية (كالفهرسة والتصنيف ...)				
١٨	الاهتمام بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمكتبة				
١٩	تشجع المديرية العاملين على حضور دورات تدريبية تنظمها جهات أخرى غير المكتبة				

٢٠	تشجع المديرية العاملين على حضور مؤتمرات متخصصة في المكتبات
٢١	وفرت المديرية المستلزمات الضرورية للعمل بالمكتبة
٢٢	يتم تذليل العقبات الفنية التي تعترض سير العمل
٢٣	يتم تذليل العقبات الإدارية التي تعترض سير العمل
٢٤	تتابع المديرية شكاوى واقتراحات المستفيدين
٢٥	تقوم المديرية بحل المشكلات المقدمة من المستفيدين
٢٦	تتبنى المديرية الاقتراحات الجيدة المقدمة من المستفيدين
٢٧	يلتزم المستفيدون باللوائح المنظمة للعمل بالمكتبة
٢٨	تواجه المديرية بحسم سوء استخدام المستفيدين للمكتبة
٢٩	أقدم اقتراحات لتطوير العمل بالمكتبة
٣٠	تحرص المديرية على تنفيذ الاقتراحات البناءة

٣ . هل حدث إدخال تحسينات على الخدمات المقدمة للمستفيدين ؟

لا

نعم

* إذا كانت الإجابة بـ "لا" انتقل إلى السؤال رقم (٥) .

٤ . حدد مظاهر تلك التحسينات :

استخدام التكنولوجيا الحديثة .

اختصار زمن تقديم الخدمة .

تقديم خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل (فضلاً اذكرها) .

تحسينات أخرى (فضلاً اذكرها) .

٥ . هل سبق لك التقدم بطلب نقل من المكتبة إلى مكتبة أخرى أثناء فترة
رئاسة المديرية الحالية؟

نعم لا

* إذا كانت الإجابة بـ "لا" انتقل إلى السؤال رقم (٧) .

٦ . من فضلك أذكر أسباب تقديم طلب النقل .

.....
.....

٧ . هل سبق لك التقدم بشكوى ضد مديرة المكتبة؟

نعم لا

* إذا كانت الإجابة بـ "لا" انتقل إلى السؤال رقم (٩) .

٨ . اذكر أسباب الشكوى؟

.....
.....

٩ . بيانات عامة :

١/٩ الاسم (اختياري) :

٢/٩ النوع : ذكر أنثى

٣/٩ مسمى الوظيفة الحالية :

* إذا كان لديكم ملاحظات أخرى ، فضلا اذكرها .

.....
.....